

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Cinvestav
UNIDAD MERIDA

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera

RESULTADOS DEL ÍNDICE TRIX EN SIETE OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA DE MÉXICO EN 2025

INFORME FINAL

Elaboración de reporte técnico:

M. en I. Teresita de Jesús Mora Ortiz

Análisis de datos:

M. en I. Teresita de Jesús Mora Ortiz

Análisis de laboratorio:

M. en I. Teresita de Jesús Mora Ortiz

M. en C. Daniela Medina Euán

M. en C. Silvia Granados

Dra. Sara María Morales Ojeda

Revisión:

Dr. Jorge Herrera Silveira

FEBRERO, 2026

Para más información:

Jorge A. Herrera Silveira,
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Mérida
Mérida, Yucatán; México
Tel: +9999429462
Correo Electrónico: Jorge.herrera@cinvestav.mx

Responsabilidad

Este reporte ha sido realizado en el marco del proyecto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) No. 5607, financiado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM en 2025. La información proporcionada en este reporte está basada en el análisis de datos y muestras tomados en campo con apoyo de diversas instituciones públicas entre agosto y septiembre de 2025, los análisis de laboratorio fueron realizados a partir de agosto de 2025. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan las de las instituciones participantes.

Agradecimientos

Quisiéramos reconocer y agradecer a técnicos e investigadores quienes participaron desde la planeación y ejecución de este reporte. Especial reconocimiento a la M.C. Karol Granados y al Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida por la gestión de los recursos para que este proyecto se llevará a cabo.

Bases de datos: Dra. Dianela Díaz; M. en C. Silvia Granados; M en I. Teresita Mora

Edición: M en I. Teresita Mora

Como Citar:

Herrera Silveira, J. A., Mora Ortiz, T. de J., Medina Euán, D. G., Morales Ojeda, S. M., & Granados-Puerto, S. (2026). Resultados del índice TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México en 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20934963>

Participantes en campaña de campo y filtrado de muestras

Dr. Fernando Nuno Dias Marques Simões
M en C. Johnny Omar Valdez Luit
Dr. Alejandro Kurzcyn
Diego Iván Nájera Pérez

Gema Hidalgo Rodríguez
Karina Esqueda Lara
Johnny Omar Valdés Luit
Aketzalli Nieva Álvarez

Dr. Jorge Alfredo Herrera Silveira
M. en I. Teresita de J. Mora Ortiz
M. En C. Daniela Guadalupe Medina Euan
Biol. Javier Ramírez Ramírez
C. Silvia Granados

Dr. Alejandro Ruiz Marin
Dra. Yunuen Canedo López.
M.C. Martina Cruz López
Ing. Luis Ricardo García Parrilla

Dra. María Luisa Leal Acosta
Dr. Vladislav Carnero Bravo
Juan Mario Ruiz Villegas
Martha C. Tendilla Castellón
Esmeralda Pérez Ambrosio
Abril Vargas Hervert
Sergio Vásquez Mendoza
Andrés Pacheco Ruíz
Leónides Aquino

Dra. Elsa Noreña-Barroso
Ismael A. Ocegüera-Vargas
Ximena M. López-Solis
Emilia Reyes-Santos
Diego Iván Nájera Pérez
Anne-Laure S. Bussy Beaurain
Alejandra Sánchez-González
Diana Gabriela Fonseca Sánchez

Índice

1. Presentación	13
2. Metodología	14
3. Campaña 2025	17
3.1. Arrecife Alacranes (ALA)	17
3.1.1. Físicoquímicos	18
3.1.2. Nutrientes	21
3.1.3. Clorofila	23
3.1.4. Índice TRIX	23
3.2. Celestún (CEL)	25
3.2.1. Físicoquímicos	26
3.2.2. Nutrientes	28
3.2.3. Clorofila	30
3.2.4. Índice TRIX	31
3.3. Copalita (COP)	32
3.3.1. Físicoquímicos	33
3.3.2. Nutrientes	37
3.3.3. Clorofila	39
3.3.4. Índice TRIX	41
3.4. Dos Bocas (DBP)	42
3.4.1. Físicoquímicos	43
3.4.2. Nutrientes	46
3.4.3. Clorofila	48
3.4.4. Índice TRIX	49
3.5. Laguna de Términos (LDT)	50
3.5.1. Físicoquímicos	51
3.5.2. Nutrientes	54
3.5.3. Clorofila	56
3.5.4. Índice TRIX	56
3.6. Sisal (SIS)	58

3.6.1.	Fisicoquímicos	59
3.6.2.	Nutrientes	62
3.6.3.	Clorofila	64
3.6.4.	Índice TRIX	65
4.	Monitoreo 2021-2025	66
4.1.	Arrecife Alacranes (ALA)	67
4.1.1.	Fisicoquímicos	67
4.1.2.	Nutrientes	73
4.1.3.	Clorofila	77
4.1.4.	Índice TRIX	78
4.2.	Celestún (CEL)	80
4.2.1.	Fisicoquímicos	80
4.2.2.	Nutrientes	87
4.2.3.	Clorofila	91
4.2.4.	Índice TRIX	92
4.3.	Copalita (COP)	94
4.3.1.	Fisicoquímicos	94
4.3.2.	Nutrientes	99
4.3.3.	Clorofila	102
4.3.4.	Índice TRIX	104
4.4.	Dos Bocas (DBP)	105
4.4.1.	Fisicoquímicos	106
4.4.2.	Nutrientes	111
4.4.3.	Clorofila	114
4.4.4.	Índice TRIX	117
4.5.	Laguna de Términos (LDT)	118
4.5.1.	Fisicoquímicos	119
4.5.2.	Nutrientes	124
4.5.3.	Clorofila	128
4.5.4.	Índice TRIX	130

4.6.	Sisal (SIS)	131
4.6.1.	Fisicoquímicos	132
4.6.2.	Nutrientes	137
4.6.3.	Clorofila	141
4.6.4.	Índice TRIX	142

Lista de figuras

Figura 1-1.	Observatorios costeros para la resiliencia (OCR). Fuente: https://www.lanresc.mx/observatorios/	13
Figura 2-1.	Determinación de parámetros fisicoquímicos y colecta de muestras de agua. A) Sonda multiparamétrica. B) Sonda de profundidad, C) Botella VanDorn, D) Disco Secchi y E) Almacenamiento de las muestras.	15
Figura 2-2.	Análisis de nutrientes y clorofila-a en muestras de agua.	16
Figura 3-1.	Estaciones de muestreo OCR Arrecife Alacranes (ALA). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	18
Figura 3-2.	A) Salinidad, B) Temperatura en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	19
Figura 3-3.	A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	20
Figura 3-4.	A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS), en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	22
Figura 3-5.	Clorofila-a (Cla-a) en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	23
Figura 3-6.	Índice TRIX en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	24
Figura 3-7.	Estaciones de muestreo OCR Celestún (CEL). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	25
Figura 3-8.	A) Salinidad, B) Temperatura en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	27
Figura 3-9.	A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	28
Figura 3-10.	A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	29
Figura 3-11.	Clorofila-a (Cla-a) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	30

Figura 3-12. Índice (TRIX) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	31
Figura 3-13. Estaciones de muestreo OCR Copalita (COP). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	32
Figura 3-14. Salinidad en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	33
Figura 3-15. Temperatura en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	34
Figura 3-16. Oxígeno disuelto (OD) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	35
Figura 3-17. pH en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	36
Figura 3-18. Fósforo reactivo soluble (FRS) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	37
Figura 3-19. Nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	38
Figura 3-20. Silicato reactivo soluble (SiRS) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	39
Figura 3-21. Clorofila-a en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	40
Figura 3-22. Índice trófico (TRIX) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	41
Figura 3-23. Estaciones de muestreo OCR Dos Bocas, Tabasco (DBP). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	42
Figura 3-24. A) Salinidad, B) Temperatura, en DBP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	44
Figura 3-25. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH, en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	45
Figura 3-26. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	47
Figura 3-27. Clorofila-a en DBP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	48
Figura 3-28. Índice trófico (TRIX) en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	49

Figura 3-29. Estaciones de muestreo OCR Laguna de Términos (LDT). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	50
Figura 3-30. A) Salinidad, B) Temperatura, en LDT, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	52
Figura 3-31. A) Oxígeno disuelto (OD, B) pH, en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	53
Figura 3-32. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	55
Figura 3-33. Clorofila- <i>a</i> en LDT, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	56
Figura 3-34. Índice trófico (TRIX) en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	57
Figura 3-35. Estaciones de muestreo OCR Sisal (SIS). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	58
Figura 3-36. A) Salinidad, B) Temperatura en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	60
Figura 3-37. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	61
Figura 3-38. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	63
Figura 3-39. Clorofila- <i>a</i> en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	64
Figura 3-40. Índice trófico (TRIX) en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	65
Figura 4-1. Salinidad en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	68
Figura 4-2. Temperatura en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	69
Figura 4-3. OD en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	71
Figura 4-4. pH en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	72
Figura 4-5. FRS en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	74
Figura 4-6. DIN en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	75

Figura 4-7. SiRS en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	76
Figura 4-8. Cla-a en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	77
Figura 4-9. Índice TRIX en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	79
Figura 4-10. Salinidad en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	82
Figura 4-11. Temperatura en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	83
Figura 4-12. OD en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	84
Figura 4-13. pH en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	86
Figura 4-14. FRS en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	88
Figura 4-15. DIN en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	89
Figura 4-16. SiRS en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	90
Figura 4-17. Cl-a en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	92
Figura 4-18. Índice TRIX en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	93
Figura 4-19. Salinidad en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	95
Figura 4-20. Temperatura en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	96

Figura 4-21. OD en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	97
Figura 4-22. pH en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	98
Figura 4-23. FRS en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	99
Figura 4-24. DIN en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	100
Figura 4-25. SiRS en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	102
Figura 4-26. Cl-a en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	103
Figura 4-27. Índice TRIX en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	104
Figura 4-28. Salinidad en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	107
Figura 4-29. Temperatura en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	108
Figura 4-30. OD en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	109
Figura 4-31. pH en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	110
Figura 4-32. FRS en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	112
Figura 4-33. DIN en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	113

Figura 4-34. SiRS en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	115
Figura 4-35. Cl-a en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	116
Figura 4-36. Índice TRIX en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	117
Figura 4-37. Salinidad en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	120
Figura 4-38. Temperatura en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	121
Figura 4-39. OD en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	122
Figura 4-40. pH en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	123
Figura 4-41. FRS en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	125
Figura 4-42. DIN en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	126
Figura 4-43. SiRS en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	127
Figura 4-44. Cl-a en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	129
Figura 4-45. Índice TRIX en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	130
Figura 4-46. Salinidad en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	133
Figura 4-47. Temperatura en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	134
Figura 4-48. OD en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	135
Figura 4-49. pH en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	136

Figura 4-50. FRS en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	138
Figura 4-51. DIN en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	139
Figura 4-52. SiRS en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	140
Figura 4-53. Cl-a en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.	141
Figura 4-54. Índice TRIX en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.	142

Lista de tablas

Tabla 2-1. Distribución de muestras por OCR según profundidad de colecta.	14
Tabla 2-2. Clasificación del estado trófico basada en el índice TRIX. Adaptado de Vollenweider et al. (1998)	15
Tabla 3-1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA campaña 2025.	18
Tabla 3-2. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL campaña 2025.	26
Tabla 3-3. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP campaña 2025.	33
Tabla 3-4. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP campaña 2025.	43
Tabla 3-5. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT campaña 2025.	51
Tabla 3-6. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS campaña 2025.	59
Tabla 4-1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA (2021-2025).	67
Tabla 4-2. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL (2021-2025).	80
Tabla 4-3. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP (2021-2025).	94
Tabla 4-4. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP (2021-2025).	105

Tabla 4-5. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT (2021-2025). 118

Tabla 4-6. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS (2021-2025). 131

1. Presentación

Durante el 2025, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) llevó a cabo el quinto muestreo de agua a nivel nacional en seis de los siete Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR), con el objetivo de evaluar el estado trófico de los ecosistemas costeros.

Los OCR forman parte del LANRESC como un proyecto centrado en el monitoreo y evaluación de la resiliencia de distintos socio-ecosistemas costeros. Actualmente, existen siete OCR ubicados en diferentes regiones del país, tanto en la región sureste del Golfo de México como en la parte sur y norte del océano Pacífico (Fig. 1-1). Los OCR analizados para este informe son: Sisal, Laguna de Términos, Dos Bocas, Celestún, Arrecife Alacranes y Copalita-Huatulco.

Figura 1-1. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR). Fuente: <https://www.lanresc.mx/observatorios/>

2. Metodología

La campaña 2025 fue realizada en el periodo comprendido entre julio a agosto, consistió en 18 estaciones en Arrecife alacranes (ALA), 22 estaciones en Celestún (CEL), 23 estaciones en Copalita (COP), 24 estaciones en Dos Bocas (DBP) 26 estaciones en Laguna de Términos (LDT) y 29 estaciones en Sisal (SIS). Un resumen del número total de muestras colectadas por sitio se presenta en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Distribución de muestras por OCR según profundidad de colecta.

OCR	Profundidad de la muestra	
	Superficial	Fondo
Arrecife Alacranes	18	---
Celestún	21	9
Copalita	23	22
Dos Bocas	24	---
Laguna de Términos	20	10
Sisal	29	---

En cada estación de muestreo se registró la información de la geoposición (latitud y longitud), se determinó la profundidad, la transparencia empleando un disco de Secchi y, con la ayuda de una sonda multiparamétrica YSI Pro, se midieron *in situ* los parámetros fisicoquímicos más importantes en el agua: temperatura ($^{\circ}\text{C}$), oxígeno disuelto (mg l^{-1} y % de saturación), conductividad ($\mu\text{s}/\text{cm}$), resistividad ($\Omega\cdot\text{cm}$), salinidad (ups), pH y ORP (mV) (Fig. 2-1). Las muestras se almacenaron en botellas oscuras de un litro y se preservaron en hielo durante el trabajo de campo, para posteriormente trasladarse a laboratorios donde serían filtradas y finalmente enviadas al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida para su almacenamiento y análisis.

Figura 2-1. Determinación de parámetros fisicoquímicos y colecta de muestras de agua. A) Sonda multiparamétrica, B) Profundímetro, C) Botella VanDorn, D) Disco Secchi y E) Almacenamiento de las muestras.

Además de la medición de una serie de parámetros físicoquímicos al momento de la colecta, el monitoreo de la calidad del agua planteado en este estudio tiene como objetivo la determinación del **índice TRIX**, que es un índice trófico que combina cuatro variables de estado en el agua: la concentración de clorofila *a* y el oxígeno disuelto (productividad primaria), nitrógeno inorgánico disuelto y fósforo inorgánico (condición nutricional). Este índice permite evaluar la calidad del agua de acuerdo con el grado de eutrofización, desde aguas de calidad excelente (pobre productividad/nivel trófico bajo) a aguas de calidad pobre (alta productividad/nivel trófico alto). En la Tabla 2-2 se observan los rangos que abarca el índice TRIX.

Tabla 22. Clasificación del estado trófico basada en el índice TRIX. Adaptado de Vollenweider et al. (1998)

Los	Índice TRIX	Nivel trófico	Calidad del agua	Característica del agua
	0 – 4	Oligotrófico	Muy buena	Productividad baja, nivel trófico bajo
	4 – 5	Mesotrófico	Buena	Productividad moderada, nivel trófico medio
	5 – 6	Eutrófico	Regular	Productividad moderada-alta, nivel trófico medio-alto
	6 – 10	Hipereutrófico	Mala	Productividad alta a muy alta, nivel trófico alto a muy alto

nutrientes fueron determinados con los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972). El amonio total fue determinado mediante el método del fenol-hipoclorito; el nitrato + nitrito llevando a cabo la reducción en columna de cadmio-cobre; los fosfatos y silicatos se analizaron por el método de molibdato azul (Strickland y Parsons, 1972).

Para la determinación de clorofila *a*, se realizó una extracción pasiva con acetona grado HPLC al 90%. Para obtener la concentración de clorofila *a*, una alícuota del sobrenadante fue medida en un fluorómetro modelo Trilogy. Los métodos obedecieron a lo propuesto por Richards y Thompson, citado por Strickland y Parsons (1972), utilizándose las ecuaciones tricromáticas de Jeffrey *et al.* (1997) para obtener las concentraciones (Fig. 2-2).

Figura 2-2. Análisis de nutrientes y clorofila-a en muestras de agua.

Los datos de campo pasaron por un control de calidad y fueron revisados y depurados por personal con experiencia en el manejo de datos hidrológicos del laboratorio de producción primaria Cinvestav, para detectar valores anómalos ocasionados por errores en la captura o medición, etc. La depuración consistió en revisar los datos, en caso de duda fueron cotejados con las bitácoras de campo incluyendo las anotaciones. De no encontrar evidencia de la explicación de algún valor alto o anómalo la estación no fue tomada en cuenta para la estadística descriptiva.

Para el índice TRIX se siguió la fórmula y los criterios establecidos en el protocolo “Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC, 2021)”.

La categorización de las estaciones de cada OCR se realizó en función de la salinidad, clasificándose en tres tipos de ambientes: **laguna** (con salinidades entre ~5 y 35 ups, dependiendo de las características específicas de la laguna), **marino** (con salinidades superiores a 35 ups) y **sistemas de agua dulce** (con salinidades inferiores a ~5 ups). En cada OCR, se identificaron sistemas de agua dulce o de baja salinidad, como ríos y manantiales; en el caso de Sisal, se incluyó la ciénega, que comprende una estación en la laguna y ojos de agua. Esta clasificación permitió diferenciar los ambientes según su influencia salina y su dinámica hidrológica, facilitando el análisis de los parámetros fisicoquímicos y biológicos en cada uno de ellos.

3. Campaña 2025

3.1. Arrecife Alacranes (ALA)

El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) es un sistema insular ubicado a 140 km al norte de la Península de Yucatán, frente al puerto de Progreso, Yucatán (22.46° N, -89.58° O). Con una extensión de 333,768.50 ha, este parque protege la estructura coralina más grande del Golfo de México y está compuesto por cinco islas: Pérez, Chica, Pájaros, Muertos y Desterrada.

El PNAA alberga una variedad de ecosistemas marinos y terrestres, incluyendo arrecifes de coral, playas, pastos marinos y vegetación de duna costera, los cuales sustentan una alta biodiversidad. Además, soporta una de las pesquerías más importantes de la región, la de langosta espinosa (*Panulirus argus*) (CONANP, 2007).

Diversos factores influyen en la distribución y abundancia de especies en este ecosistema, siendo la calidad del agua uno de los más relevantes, ya que determina la salud de los arrecifes y de las comunidades biológicas asociadas.

Por tal motivo la UNAM en Yucatán y el LANRESC realizaron del 18 al 20 de septiembre de 2025 la campaña anual de monitoreo de la calidad del agua, utilizando el índice TRIX, para determinar estado trófico de zonas marinas. Este año se monitorearon satisfactoriamente las 18 estaciones del arrecife (Fig. 3-1)

Figura 3-1. Estaciones de muestreo OCR Arrecife Alacranes (ALA). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las actividades se realizaron por un periodo de 2 días.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en laboratorio, clorofila-*a* e índice TRIX para este OCR durante la campaña de 2025 se presentan a continuación. Todas las estaciones evaluadas en este OCR corresponden a un ambiente marino arrecifal.

Tabla 3-1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-*a* e índice TRIX, en ALA campaña 2025.

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	27.02 ± 0.85	35.81 ± 1.05	5.66 ± 0.56	8.72 ± 0.34	5.09 ± 7.21	15.25 ± 2.51	17.95 ± 18.7	0.25 ± 0.12	5.87 ± 1.16

3.1.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en el Arrecife Alacranes presentó una variación espacial moderada entre estaciones, con valores comprendidos entre 35 y 38 ups (Fig. 3-2A). La mayoría de las estaciones registró salinidades cercanas a 35–36 ups, lo que indica condiciones típicas de aguas marinas en la plataforma arrecifal. Los valores máximos (~38 ups) se observaron en las estaciones E2 y E15, mientras que

valores relativamente elevados (36–37 ups) se registraron en estaciones como E4, E6, E8, E9 y E14. Por otro lado, los valores mínimos (~35 ups) se presentaron en varias estaciones distribuidas dentro del sistema, incluyendo E1, E5, E10, E11, E12, E13, E16, E17 y E18.

En términos espaciales, los valores más altos se concentraron principalmente hacia la zona occidental y central del arrecife, mientras que las estaciones localizadas hacia sectores internos y periféricos tendieron a presentar salinidades ligeramente menores. No obstante, la amplitud del rango observado es relativamente reducida para un ambiente marino somero, lo que sugiere condiciones de mezcla efectiva en la columna de agua y una fuerte influencia de aguas oceánicas, características comunes de sistemas arrecifales abiertos con alta conectividad hidrodinámica.

Figura 3-2. A) Salinidad, B) Temperatura en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **temperatura** del agua en el Arrecife Alacranes presentó una variabilidad espacial moderada entre estaciones, con valores comprendidos aproximadamente

entre 26.0 y 29.0 °C (Fig. 3-2B). La mayoría de las estaciones registró temperaturas cercanas a 26.5–28.0 °C, lo que refleja condiciones térmicas relativamente homogéneas dentro del sistema arrecifal durante el periodo de muestreo.

El valor máximo (~29.0 °C) se registró en la estación E8, localizada en el sector oriental del arrecife, mientras que valores relativamente altos (~28.0–28.2 °C) también se observaron en las estaciones E7, E10 y E14. En contraste, las temperaturas más bajas (~26.0–26.2 °C) se registraron en las estaciones E3, E5, E16 y E17, distribuidas principalmente hacia sectores centrales y occidentales del arrecife.

En términos espaciales, se observa una tendencia a temperaturas ligeramente mayores hacia el sector oriental del sistema, mientras que las estaciones ubicadas hacia el centro y oeste del arrecife presentan valores relativamente menores. No obstante, el rango térmico observado es reducido, lo que sugiere una columna de agua relativamente bien mezclada y una fuerte influencia de las condiciones oceánicas regionales, características comunes de sistemas arrecifales someros expuestos a la circulación de la plataforma continental.

Figura 3-3. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** en el Arrecife Alacranes variaron aproximadamente entre 4.8 y 7.1 mg L⁻¹ (Fig. 3-3A). La mayoría de las estaciones presentó valores cercanos a 5.0–6.0 mg L⁻¹, con el máximo (~7.1 mg L⁻¹) en la estación E12 y los mínimos (~4.8–5.0 mg L⁻¹) en E8 y E15. En general, las concentraciones más elevadas se registraron hacia el sector central del arrecife, mientras que los valores menores se observaron en estaciones periféricas.

El **pH** mostró poca variabilidad espacial, con valores entre ~7.9 y 9.0 (Fig. 3-3B). La mayoría de las estaciones presentó valores cercanos a 8.7–9.0, característicos de aguas marinas alcalinas. Los valores más bajos se registraron en el sector oriental del arrecife (E6–E9), mientras que las estaciones del centro y occidente presentaron los valores más altos.

3.1.2. Nutrientes

Las concentraciones de **FRS** en el Arrecife Alacranes mostraron una alta variabilidad espacial, con valores generalmente bajos (<5 µmol L⁻¹) en la mayoría de las estaciones y picos localizados. El valor máximo (~28 µmol L⁻¹) se registró en la estación E11, mientras que concentraciones elevadas también se observaron en E10 y E14. En contraste, varias estaciones presentaron valores cercanos a cero, particularmente en los sectores norte y oriental del arrecife (Fig. 3-4A).

El **DIN** presentó un rango amplio, aproximadamente entre 1 y 70 µmol L⁻¹ (Fig. 3-4B). El máximo (~70 µmol L⁻¹) se registró igualmente en la estación E11, seguido de concentraciones altas en E10, E14 y E16. La mayoría de las estaciones restantes presentó valores menores a 10 µmol L⁻¹, indicando una distribución heterogénea de nitrógeno inorgánico disuelto dentro del sistema.

Por su parte, el **SiRS** mostró una variabilidad moderada, con valores aproximados entre 10 y 19 µmol L⁻¹ (Fig. 3-4C). Las concentraciones más altas se observaron en las estaciones E10, E6 y E9, mientras que los valores más bajos se registraron en E17 y E16. En general, la distribución espacial de este nutriente fue más homogénea que la observada para FRS y DIN.

En conjunto, los nutrientes disueltos presentan patrones espaciales heterogéneos dentro del arrecife, con concentraciones más elevadas concentradas principalmente hacia el sector sur-central del sistema, lo que podría estar asociado a procesos locales de regeneración de nutrientes o a la dinámica de circulación interna del arrecife.

Figura 3-4. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS), en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

3.1.3. Clorofila

La **clorofila-a** presentó una variabilidad espacial moderada en el Arrecife Alacranes, con valores aproximados entre 0.06 y 0.47 mg L⁻¹ (Fig. 3-5). Las concentraciones más bajas se registraron en las estaciones E6 y E7, localizadas hacia el sector oriental del arrecife, mientras que los valores máximos (~0.47 mg L⁻¹) se observaron en la estación E11, seguida por E12 (~0.43 mg L⁻¹).

En general, las concentraciones más elevadas se concentraron hacia el sector central-sur del arrecife (E10–E12), mientras que las estaciones ubicadas hacia el borde oriental del sistema presentaron valores menores. Este patrón sugiere una mayor actividad fitoplanctónica en zonas internas del arrecife, posiblemente asociada a la disponibilidad local de nutrientes y a condiciones hidrodinámicas que favorecen la retención de biomasa fitoplanctónica.

Figura 3-5. Clorofila-a (Cl-a) en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.1.4. Índice TRIX

El **índice TRIX** en el Arrecife Alacranes presentó valores aproximados entre 4.0 y 8.0 (Fig. 3-6), lo que indica una variabilidad en el estado trófico entre estaciones. La mayoría de los valores se ubicó dentro del rango mesotrófico (4–5) y eutrófico (5–6.5), reflejando condiciones de productividad moderada en el sistema arrecifal. Los valores más altos (>6.5), asociados a condiciones hipereutróficas, se registraron principalmente en las estaciones E10, E11 y E17, mientras que los valores más bajos (~4.0–4.5) se observaron en estaciones como E2, E3 y E12,

correspondientes a condiciones oligotróficas o mesotróficas bajas. En términos espaciales, las mayores condiciones tróficas se concentraron hacia el sector central-sur del arrecife, mientras que las estaciones periféricas presentaron valores moderados.

En general, la distribución del TRIX sugiere que el sistema presenta una condición trófica heterogénea, dominada por estados mesotróficos a eutróficos, con incrementos puntuales de productividad en algunas zonas del arrecife.

Figura 3-6. Índice TRIX en ALA, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.2. Celestún (CEL)

EL OCR Celestún se localiza en la costa noroeste de la península de Yucatán (Fig. 3-7). Constituye una laguna costera de tipo estuarino, caracterizada por un gradiente salino. Las condiciones de menor salinidad predominan en la porción interna de la laguna debido a la afluencia de agua dulce subterránea, en tanto que

la salinidad se incrementa hacia la desembocadura, bajo la influencia del intercambio con el mar. Abarca aproximadamente 28 km², con una profundidad promedio de 1.2 metros. Delimitada por una isla de barrera y cuenta con ecosistemas asociados de alta relevancia, como selva baja inundable, petenes, manglares, pastos marinos, playas, dunas costeras y fondos arenosos. El OCR Celestún es una región de importancia socioeconómica, donde el ecoturismo y la pesca representan las principales actividades económicas, ambas estrechamente vinculadas a la calidad del agua y al estado de conservación de los ecosistemas asociados.

Figura 3-7. Estaciones de muestreo OCR Celestún (CEL). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La campaña de 2025 se llevó a cabo en agosto, con un total de 22 estaciones de muestreo (13 en laguna y 9 en el mar). El primer día se realizó el muestreo en la laguna, cubriendo tres zonas principales: interna, media y cercana a la boca. Se observaron variaciones en la coloración del agua, desde rojiza en la zona interna hasta tonalidades verdes y cafés en la boca, reflejando diferencias en la composición de partículas suspendidas y la influencia marina. Se incluyó una estación en un manantial (E8) que aporta agua dulce al sistema.

Durante esta jornada, se recolectaron 18 muestras (9 superficiales y 9 de fondo) de agua para análisis de nutrientes y clorofila-*a*, distribuidas equitativamente entre la superficie y el fondo de la columna de agua.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en el laboratorio, clorofila e índice de TRIX, para este OCR, durante la campaña 2024 se describen a continuación. Para este OCR los resultados se analizaron de acuerdo con el tipo de ambiente presente (Laguna, Marino y Manantial).

Tabla 3-2. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-*a* e índice TRIX, en CEL campaña 2025.

Ambiente Lagunar									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	30 ± 0.23	26.9 ± 3.16	5.33 ± 0.87	8.56 ± 0.3	0.13 ± 0.06	130.35 ± 79.96	5.16 ± 1.48	3.42 ± 1.78	5.42 ± 0.51
Ambiente Manantial									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	26.74	4.37	3.03	8.49	0.17	229.11	81.41	0.02	5.28
Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	29.26 ± 0.23	34.28 ± 0.1	4.95 ± 0.49	8.63 ± 0.09	0.08 ± 0.04	27.77 ± 3.2	3.19 ± 1.03	2.53 ± 1.22	5.16 ± 0.52

3.2.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en Celestún mostró un marcado gradiente entre la zona marina y el lagunar (Fig. 3-8A). En el sector marino (E1–E9) los valores se mantuvieron relativamente constantes, alrededor de 34–35 ups, con diferencias mínimas entre superficie y fondo. En contraste, en la zona lagunar (L1–L13) la salinidad fue más variable, con valores generalmente entre 23 y 33 ups, evidenciando la influencia de procesos de mezcla entre agua marina y aportes continentales. El valor mínimo (~4–5 ups) se registró en el manantial L8, confirmando su carácter de descarga de agua dulce dentro del sistema.

La **temperatura** presentó menor variabilidad espacial (Fig. 3-8B). En el sector marino, tanto en superficie como en fondo, los valores oscilaron alrededor de 29.0–29.5 °C, mostrando una columna de agua relativamente homogénea. En la laguna, la temperatura fue ligeramente mayor, con valores cercanos a 29.5–30.3 °C, aunque nuevamente se observó una disminución notable en el manantial L8 (~26.7 °C), asociada al ingreso de agua subterránea más fría.

En conjunto, estos patrones reflejan la fuerte influencia de la descarga de agua subterránea y del intercambio mar-laguna en la dinámica hidroquímica del sistema, generando gradientes de salinidad y ligeras variaciones térmicas a lo largo del sistema lagunar.

Figura 3-8. A) Salinidad, B) Temperatura en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** en Celestún mostraron valores relativamente homogéneos en el sector marino, donde oscilaron aproximadamente entre 4.5 y 6.1 mg L⁻¹, sin diferencias marcadas entre superficie y fondo, lo que indica una columna de agua bien oxigenada (Fig. 3-9A). En la zona lagunar, el OD presentó mayor variabilidad, con valores entre ~4.3 y 6.9 mg L⁻¹. El valor mínimo se registró en el manantial L8 (~4.3 mg L⁻¹), mientras que el máximo se observó en L1 (~6.9 mg L⁻¹).

El **pH** mostró una variabilidad moderada a lo largo del sistema (Fig. 3-9B). En el sector marino, los valores se mantuvieron relativamente constantes entre 8.4 y 8.7, tanto en superficie como en fondo. En la laguna, el pH osciló aproximadamente entre 7.7 y 8.9, registrándose el valor mínimo en L1 (~7.7) y los máximos en estaciones internas como L4–L6 (~8.8–8.9).

Figura 3-9. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En conjunto, estos patrones reflejan condiciones de buena oxigenación y un carácter ligeramente alcalino del sistema, con variaciones locales asociadas a la influencia de descargas de agua subterránea y procesos de mezcla entre el ambiente marino y lagunar.

3.2.2. Nutrientes

Las concentraciones de **fósforo reactivo soluble (FRS)** fueron generalmente bajas tanto en la zona marina como en la lagunar, con valores menores a $0.20 \mu\text{mol L}^{-1}$ en la mayoría de las estaciones (Fig. 3-10A). No obstante, se observaron incrementos puntuales en algunos sitios de la laguna, particularmente en L8 ($\sim 0.27 \mu\text{mol L}^{-1}$) y L11 ($\sim 0.29 \mu\text{mol L}^{-1}$), mientras que el valor mínimo se registró en el manantial E8 ($\sim 0.03 \mu\text{mol L}^{-1}$).

El **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostró una marcada diferencia entre ambientes (Fig. 3-10B). En la zona marina las concentraciones fueron bajas, generalmente menores a $5 \mu\text{mol L}^{-1}$, con ligeras diferencias entre superficie y fondo.

Figura 3-10. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En contraste, en la laguna se registraron valores más elevados, destacando el manantial L8, donde se observó un máximo cercano a $85 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que evidencia un importante aporte de nitrógeno asociado a descargas subterráneas.

Por su parte, el **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó las mayores concentraciones dentro del sistema lagunar (Fig. 3-10C). Mientras que en el sector marino los valores se mantuvieron relativamente bajos ($\sim 20\text{--}35 \mu\text{mol L}^{-1}$), en la laguna se registraron concentraciones mucho más elevadas, alcanzando valores superiores a $300 \mu\text{mol L}^{-1}$ en L3 y alrededor de $300 \mu\text{mol L}^{-1}$ en el manantial L8. Este patrón sugiere una fuerte influencia de aportes continentales y de agua subterránea rica en silicio dentro del sistema lagunar.

En conjunto, la distribución de nutrientes muestra un claro gradiente entre el ambiente marino y el lagunar, donde los aportes de descarga subterránea y procesos internos de la laguna generan concentraciones significativamente mayores de nutrientes disueltos en comparación con el sector marino.

3.2.3. Clorofila

La **clorofila-a (Cl-a)** en Celestún mostró una marcada variabilidad entre el ambiente marino y el lagunar (Fig. 3-11). En el sector marino (E1–E9) las concentraciones oscilaron aproximadamente entre 1.0 y 4.5 mg L^{-1} , con valores generalmente mayores en la superficie que en el fondo, alcanzando máximos cercanos a $4\text{--}4.7 \text{ mg L}^{-1}$ en estaciones como E7 y E8. En la laguna (L1–L13) las concentraciones fueron más heterogéneas, variando entre ~ 1.4 y 7.8 mg L^{-1} . El valor máximo se registró en el manantial L8 ($\sim 7.8 \text{ mg L}^{-1}$), mientras que valores elevados también se observaron en L11–L13 ($\approx 4\text{--}5.6 \text{ mg L}^{-1}$). En contraste, las estaciones cercanas a la boca lagunar (L2–L4) presentaron concentraciones

relativamente menores.

Figura 3-11. Clorofila-a (Cl-a) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En conjunto, estos resultados indican una mayor productividad fitoplanctónica dentro de la laguna en comparación con el sector marino, con incrementos

notables asociados al manantial y a sectores internos del sistema, lo que sugiere la influencia de aportes de nutrientes provenientes del subsuelo y de procesos de retención hidrodinámica dentro de la laguna.

3.2.4. Índice TRIX

El **índice TRIX** en Celestún mostró valores aproximados entre 4.0 y 6.7, evidenciando una condición trófica principalmente mesotrófica a eutrófica en el sistema (Fig. 3-12). En el sector marino (E1–E9) los valores oscilaron entre ~4.2 y 6.7, destacando la estación E8 con el valor más alto (~6.7), correspondiente al manantial submarino, mientras que la mayoría de las estaciones presentó condiciones mesotróficas a eutróficas moderadas. En la zona lagunar (L1–L13) los valores se mantuvieron principalmente entre ~4.0 y 6.2, indicando condiciones mesotróficas predominantes, con incrementos puntuales hacia condiciones eutróficas en estaciones como L9–L11.

Figura 3-12. Índice (TRIX) en CEL, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En conjunto, la distribución del TRIX sugiere que Celestún presenta un estado trófico intermedio, con zonas localizadas de mayor productividad asociadas a descargas de agua subterránea y a la dinámica de mezcla entre el ambiente marino y lagunar.

3.3. Copalita (COP)

La recolección de muestras de agua para el análisis de nutrientes y clorofilas en el observatorio Copalita se llevó a cabo en noviembre de 2025, durante la época de lluvias. Se realizaron colectas en un total de 23 sitios de muestreo, abarcando desde la desembocadura del río Copalita hasta la bahía San Agustín (Fig. 3-13). Este periodo y la selección de sitios permitieron caracterizar las condiciones del sistema en un momento de alta influencia fluvial y pluvial.

Figura 3-13. Estaciones de muestreo OCR Copalita (COP). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes, clorofila-*a* y el índice TRIX, obtenidos en el laboratorio para este OCR durante la campaña de 2025, se presentan a continuación (Tabla 3-3). Para este OCR, los resultados se organizaron en dos ambientes principales: Marino y Riverino. Es importante destacar que el ambiente del río contó con una única estación de muestreo y, debido a limitaciones, no se obtuvo muestra de agua para la determinación de nutrientes en este sitio.

Tabla 3-3. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-*a* e índice TRIX, en COP campaña 2025.

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	25.75 ± 4.33	27.05 ± 4.27	5.46 ± 0.58	8.14 ± 0.22	0.67 ± 0.62	21.66 ± 41.68	5.08 ± 4.44	5.8 ± 3.72	6.12 ± 0.69
Ambiente Riverino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	26.52	0.08	6.86	8.63	0.39	284.9	4.35	1.24	5.53

3.3.1. Físicoquímicos

La **salinidad** en el sistema costero de Copalita mostró valores relativamente homogéneos en la mayoría de las estaciones marinas, con concentraciones cercanas a 27–29 ups tanto en superficie como en fondo (Fig. 3-14).

Figura 3-14. Salinidad en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

No obstante, se observó una disminución notable en la estación 308, ubicada en las proximidades de la desembocadura del río Copalita, donde el valor en fondo descendió a ~22 ups, evidenciando la influencia directa del aporte de agua dulce sobre la estructura salina del sistema. En contraste, el valor más alto (~31 ups) se registró en el punto correspondiente al río (323).

La **temperatura** presentó una variabilidad moderada a lo largo del área de estudio (Fig. 3-15). En superficie, los valores oscilaron aproximadamente entre 27.5 y 29.2 °C, mientras que en el fondo se registraron temperaturas ligeramente menores, generalmente entre 27.0 y 28.0 °C, lo que sugiere una estratificación térmica débil

en la columna de agua. El valor máximo (~30 °C) se observó en el punto correspondiente al río Copalita, mientras que las temperaturas más bajas se registraron en algunas estaciones costeras cercanas a la bahía.

Figura 3-15. Temperatura en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En conjunto, los patrones de salinidad y temperatura reflejan la influencia del aporte fluvial sobre la dinámica hidrográfica del sistema costero, generando gradientes locales en las propiedades fisicoquímicas del agua, particularmente en las estaciones cercanas a la desembocadura del río.

Figura 3-16. Oxígeno disuelto (OD) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** en el sistema costero de Copalita oscilaron aproximadamente entre 5.4 y 6.8 mg L⁻¹ (Fig. 3-16). En general, los valores en superficie fueron ligeramente mayores que en el fondo, lo que sugiere una estratificación débil en la columna de agua. Las concentraciones más altas se registraron en las estaciones cercanas a la desembocadura del río Copalita (323), alcanzando valores cercanos a 6.8 mg L⁻¹, mientras que las concentraciones más bajas se observaron en algunas estaciones marinas más alejadas de la costa, con valores cercanos a 5.4 mg L⁻¹.

El **pH** presentó una variabilidad moderada a lo largo del área de estudio, con valores aproximados entre 8.1 y 8.6 (Fig. 3-17). En la mayoría de las estaciones marinas los valores se mantuvieron cercanos a 8.2–8.3, mientras que el valor

máximo (~8.6) se registró en la estación correspondiente al río Copalita, evidenciando la influencia del aporte fluvial sobre la química del sistema. En contraste, las estaciones marinas más alejadas mostraron valores ligeramente menores, aunque dentro del rango típico de aguas marinas ligeramente alcalinas.

Los patrones observados sugieren que la descarga del río Copalita influye en la distribución del oxígeno disuelto y del pH en la zona costera, generando gradientes locales en las propiedades químicas del agua en el área de mezcla entre el ambiente fluvial y marino.

Figura 3-17. pH en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

3.3.2. Nutrientes

El **fósforo reactivo soluble (FRS)** presentó concentraciones bajas en la mayor parte del área de estudio, con valores en superficie generalmente entre 0.1 y 0.8 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que en el fondo se observaron valores ligeramente mayores en varias estaciones (Fig. 3-18). Los valores más elevados en el fondo se registraron en estaciones como 305, 313 y 319, donde las concentraciones superaron 2 $\mu\text{mol L}^{-1}$. En contraste, las concentraciones más bajas se observaron en estaciones costeras cercanas a la desembocadura y en algunos puntos alejados de la influencia fluvial. El punto correspondiente al río Copalita (323) presentó valores intermedios cercanos a 0.4 $\mu\text{mol L}^{-1}$.

Figura 3-18. Fósforo reactivo soluble (FRS) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostró una mayor variabilidad espacial (Fig. 3-19). En superficie, las concentraciones se mantuvieron generalmente entre 2 y 4 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que en el fondo se registraron incrementos importantes en varias estaciones, alcanzando valores superiores a 20 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en la estación 313 y alrededor de 15 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en la estación 319. El punto correspondiente al río

(323) presentó el valor más alto del conjunto, cercano a $28 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que evidencia el aporte de nutrientes asociado al sistema fluvial.

Figura 3-19. Nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Por su parte, el **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó concentraciones relativamente bajas en la mayor parte de las estaciones marinas, generalmente entre 10 y $35 \mu\text{mol L}^{-1}$ tanto en superficie como en fondo (Fig. 3-20). Sin embargo, se observaron incrementos puntuales en estaciones cercanas a la costa, destacando la estación 302 en superficie ($\sim 70 \mu\text{mol L}^{-1}$). El valor máximo se registró claramente en el río Copalita (323), donde las concentraciones superaron $280 \mu\text{mol L}^{-1}$, evidenciando la fuerte influencia de los aportes continentales de silicio en el sistema costero.

La distribución de nutrientes revela un claro gradiente asociado a la descarga del río Copalita, particularmente evidente en el caso del DIN y del SiRS, cuyos valores

se incrementan significativamente en el punto fluvial y en algunas estaciones cercanas a la zona de mezcla entre el ambiente marino y continental.

Figura 3-20. Silicato reactivo soluble (SiRS) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.3.3. Clorofila

La **clorofila-a (Cl-a)** presentó una marcada variabilidad espacial en el área costera de Copalita (Fig. 3-21). En superficie, las concentraciones oscilaron aproximadamente entre ~ 2 y 12 mg L^{-1} , registrándose los valores más altos en estaciones cercanas a la zona costera central, particularmente en 312 y 313, donde se alcanzaron valores cercanos a 12 mg L^{-1} .

En el fondo, las concentraciones mostraron una mayor variabilidad, con valores que oscilaron entre ~ 1 y 18 mg L^{-1} . El valor máximo ($\sim 18 \text{ mg L}^{-1}$) se registró en la estación 309, mientras que concentraciones relativamente altas también se observaron en estaciones como 301 y 302.

El punto correspondiente al río Copalita (323) presentó la concentración más alta del conjunto, cercana a 25 mg L⁻¹, lo que evidencia el importante aporte de materia orgánica y nutrientes asociado al sistema fluvial. En contraste, las estaciones más alejadas de la influencia del río, particularmente hacia el sector occidental del área de estudio, mostraron concentraciones menores.

La distribución de clorofila-*a* sugiere zonas de mayor productividad fitoplanctónica asociadas a la influencia fluvial y a sectores costeros donde la mezcla y la disponibilidad de nutrientes favorecen el desarrollo del fitoplancton.

Figura 3-21. Clorofila-*a* en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.3.4. Índice TRIX

El **índice TRIX** en el sistema costero de Copalita presentó valores aproximados entre 5.0 y 7.8, indicando una condición trófica predominantemente eutrófica en la mayor parte de las estaciones (Fig. 3-22). En superficie, los valores oscilaron generalmente entre ~5.2 y 6.3, lo que corresponde a condiciones mesotróficas a eutróficas moderadas.

Figura 3-22. Índice trófico (TRIX) en COP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En el fondo, los valores fueron consistentemente mayores, variando aproximadamente entre ~5.5 y 7.8, lo que indica una tendencia hacia condiciones eutróficas más marcadas. Los valores máximos (>7.5) se registraron en

estaciones como 309, 313 y 319, evidenciando zonas con mayor acumulación de nutrientes y mayor productividad biológica. El punto correspondiente al río Copalita (323) presentó valores intermedios cercanos a ~5.5, dentro del rango mesotrófico–eutrófico.

La distribución del TRIX sugiere una estratificación trófica moderada, con condiciones más productivas en el fondo que en superficie, probablemente asociadas a procesos de regeneración de nutrientes, aporte fluvial y dinámica de mezcla en la zona costera.

3.4. Dos Bocas (DBP)

La campaña en Dos Bocas se llevó a cabo en agosto de 2024, durante la cual se recolectaron datos de parámetros fisicoquímicos utilizando una sonda multiparamétrica y se tomaron muestras de agua en 24 sitios distribuidos en la laguna de Mecoacán y su zona costero-marina adyacente, abarcando desde el Puerto de Dos Bocas hasta Chiltepec (Fig. 3-23).

Figura 3-23. Estaciones de muestreo OCR Dos Bocas, Tabasco (DBP). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en laboratorio, clorofilas e índice TRIX se presentan a continuación. Para este OCR las estaciones de muestreo se clasificaron en tres tipos de ambientes: Marino, Lagunar y Riverino. Esta clasificación permite una mejor interpretación de las condiciones ambientales y la distribución de los parámetros evaluados en cada uno de estos sistemas, destacando las diferencias y similitudes entre ellos.

Tabla 3-4. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP campaña 2025.

Ambiente Lagunar									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	30.21 ± 1.24	12.86 ± 3.18	18.31 ± 2.48	7.98 ± 0.22	1.7 ± 0.69	184.06 ± 22.17	0.9 ± 0.34	15.37 ± 4.16	5.92 ± 0.48
Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	29.72 ± 0.1	24.36 ± 6.68	9.31 ± 4.45	8.02 ± 0.13	0.54 ± 0.47	111.96 ± 41.66	0.82 ± 0.03	5.73 ± 2.86	4.99 ± 0.95
Ambiente Riverino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	29.62 ± 0.18	4.42 ± 5.95	8.8 ± 4.25	7.71 ± 0.16	0.5 ± 0.5	226.83 ± 36.64	4.12 ± 0.3	10.8 ± 2.11	6.20 ± 0.61

3.4.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** mostró una marcada variabilidad espacial entre los diferentes ambientes del sistema lagunar de Dos Bocas (Fig. 3-24A). En las estaciones ubicadas dentro de la laguna, los valores oscilaron aproximadamente entre 7 y 18 ups, reflejando una fuerte influencia de aportes continentales y procesos de mezcla. En contraste, en la zona marina se registraron las salinidades más elevadas, con valores cercanos a 24–31 ups, destacando la estación 11, donde se observó el valor máximo del conjunto de datos.

En el punto asociado al aporte fluvial (estación 14) se registró la salinidad más baja del sistema, cercana a ~1 ups, evidenciando la influencia directa del agua dulce proveniente de la descarga continental. Hacia las estaciones más alejadas de la desembocadura, la salinidad tiende a incrementarse gradualmente, indicando un gradiente de mezcla entre agua dulce y marina característico de sistemas estuarino-lagunares.

La **temperatura** mostró una distribución relativamente homogénea en todo el sistema (Fig. 3-24B), con valores que oscilaron aproximadamente entre 26.5 y 32

°C. Las temperaturas más altas (alrededor de 31–32 °C) se registraron en algunas estaciones lagunares internas, particularmente hacia el sector occidental del sistema, mientras que los valores más bajos ($\approx 26\text{--}28$ °C) se observaron en estaciones localizadas hacia el interior de la laguna y sectores con mayor renovación hídrica.

En la zona marina, la temperatura presentó valores intermedios cercanos a 29–30 °C, lo que sugiere un efecto moderador del intercambio con el Golfo de México. En conjunto, el patrón observado indica que la temperatura está controlada principalmente por procesos de calentamiento superficial y mezcla hidrodinámica, mientras que la salinidad refleja con mayor claridad la influencia de los aportes continentales y el gradiente estuarino-marino del sistema.

Figura 3-24. A) Salinidad, B) Temperatura, en DBP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** presentó una variabilidad espacial marcada dentro del sistema lagunar de Dos Bocas (Fig. 3-25A). En general, las concentraciones oscilaron aproximadamente entre 6 y 23 mg L⁻¹. En las estaciones ubicadas dentro de la laguna, los valores se mantuvieron elevados, con registros cercanos a

15–22 mg L⁻¹, observándose los máximos en estaciones internas del sistema, particularmente hacia el sector oriental y sur de la laguna (estaciones 25–27).

En contraste, en algunas estaciones cercanas a la zona marina se registraron los valores más bajos, destacando las estaciones 11 y 12, donde el oxígeno disuelto descendió hasta aproximadamente 6–8 mg L⁻¹. En el punto asociado al aporte fluvial (estación 14) se observó un valor intermedio cercano a 12 mg L⁻¹, lo que sugiere una mezcla entre aguas continentales y marinas. En conjunto, la distribución espacial del OD refleja la influencia de la circulación lagunar, el intercambio con el Golfo de México y los procesos de mezcla y productividad biológica dentro del sistema.

Figura 3-25. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH, en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Por su parte, el **pH** mostró una distribución relativamente homogénea en todo el sistema (Fig. 3-25B), con valores que oscilaron aproximadamente entre 7.6 y 8.7, indicando condiciones ligeramente alcalinas típicas de ambientes costeros tropicales. Los valores más altos se registraron en algunas estaciones internas de la laguna, particularmente en el sector oriental (estación 26), mientras que los

valores más bajos se observaron en estaciones cercanas al área marina y de transición estuarina.

En la zona marina, el pH se mantuvo cercano a 8.0–8.2, reflejando la influencia directa del agua del Golfo de México. En el punto asociado al aporte fluvial, los valores fueron ligeramente menores, lo que sugiere la influencia de aguas continentales. En general, el patrón observado indica que el pH del sistema permanece relativamente estable, controlado principalmente por procesos de mezcla estuarina, actividad biológica y el intercambio con el medio marino.

3.4.2. Nutrientes

El **fósforo reactivo soluble (FRS)** presentó una distribución espacial heterogénea dentro del sistema lagunar de Dos Bocas (Fig. 3-26A). En la mayor parte de las estaciones lagunares los valores oscilaron aproximadamente entre 0.6 y 2.5 $\mu\text{mol L}^{-1}$, observándose concentraciones moderadas en las zonas internas del sistema. Los valores más elevados se registraron hacia el sector oriental y sur de la laguna, destacando estaciones como 23, 25 y 27, donde el FRS alcanzó valores cercanos a 3 $\mu\text{mol L}^{-1}$.

En contraste, las estaciones marinas (13–16) mostraron concentraciones considerablemente más bajas, con valores generalmente menores a 1 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que refleja la dilución asociada al intercambio con aguas del Golfo de México. Este patrón sugiere que las concentraciones de fósforo están fuertemente influenciadas por procesos internos de la laguna y aportes continentales, disminuyendo hacia las zonas de mayor influencia marina.

El **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostró valores relativamente bajos en la mayor parte del sistema, con concentraciones cercanas a 0.5–1.5 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en la mayoría de las estaciones lagunares (Fig. 3-26B). Sin embargo, se observaron concentraciones significativamente mayores en el sector de influencia fluvial, particularmente en las estaciones 14 y 16, donde el DIN alcanzó valores cercanos a 4–4.5 $\mu\text{mol L}^{-1}$, evidenciando la influencia directa de aportes continentales. Hacia el interior de la laguna, los valores disminuyen gradualmente, indicando procesos de dilución, mezcla y posible asimilación biológica dentro del sistema.

Por su parte, el **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó las concentraciones más elevadas entre los nutrientes analizados (Fig. 3-26C). En la mayoría de las estaciones lagunares los valores oscilaron aproximadamente entre 150 y 220 $\mu\text{mol L}^{-1}$, reflejando una fuerte influencia de aportes continentales y procesos de remineralización. Los valores máximos se registraron en las estaciones cercanas a la zona de descarga fluvial (14 y 16), donde el SiRS superó 240 $\mu\text{mol L}^{-1}$.

Figura 3-26. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En contraste, las estaciones cercanas a la zona marina mostraron concentraciones relativamente menores, con valores cercanos a 70–120 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que evidencia el efecto de mezcla con aguas marinas más pobres en silicato.

En conjunto, la distribución espacial de los nutrientes indica un gradiente estuarino bien definido, donde las mayores concentraciones se asocian con aportes continentales y zonas de menor renovación hídrica, mientras que hacia la zona marina se observa una disminución progresiva debido a procesos de dilución y mezcla con aguas del Golfo de México.

3.4.3. Clorofila

La concentración de **clorofila-a (Cl-a)** en el sistema lagunar de Dos Bocas presentó una marcada variabilidad espacial, con valores aproximados entre ~ 3 y 27 mg L^{-1} (Fig. 3-27). En las estaciones ubicadas dentro de la laguna, las concentraciones fueron generalmente más elevadas, con valores que oscilaron entre ~ 12 y 23 mg L^{-1} , reflejando una alta productividad fitoplanctónica en las zonas internas del sistema. Los valores máximos se registraron en estaciones del sector oriental y central de la laguna, particularmente en las estaciones 19 y 27, donde la clorofila-a alcanzó valores cercanos a 25–27 mg L^{-1} .

Figura 3-27. Clorofila-a en DBP, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En contraste, en algunas estaciones cercanas a la zona de transición marina se observaron valores más bajos, destacando las estaciones 11–13, donde las concentraciones descendieron hasta aproximadamente 3–8 mg L^{-1} . En el punto asociado al aporte fluvial (estación 14) se registró un valor intermedio cercano a ~ 12 mg L^{-1} , lo que sugiere una mezcla entre aguas continentales y marinas.

En general, el patrón espacial indica que la mayor concentración de clorofila-a se localiza hacia el interior de la laguna, donde los tiempos de residencia del agua y la disponibilidad de nutrientes favorecen el desarrollo del fitoplancton, mientras que hacia la zona marina las concentraciones disminuyen debido al efecto de dilución y mayor intercambio con el Golfo de México. Este gradiente sugiere una fuerte influencia de los aportes continentales y procesos de retención hidrodinámica en la productividad biológica del sistema.

3.4.4. Índice TRIX

El **índice trófico TRIX** en el sistema lagunar de Dos Bocas presentó valores que oscilaron aproximadamente entre 4.3 y 7.3, lo que indica un estado trófico predominantemente eutrófico en la mayor parte de las estaciones (Fig. D). En las zonas lagunares, los valores se mantuvieron generalmente entre 5.0 y 6.8, lo que corresponde a condiciones mesotróficas a eutróficas, reflejando un sistema con elevada productividad biológica y disponibilidad moderada a alta de nutrientes.

Figura 3-28. Índice trófico (TRIX) en DBP campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Los valores más altos se observaron en algunas estaciones internas de la laguna, particularmente hacia el sector sur y oriental del sistema (p. ej., estaciones 16 y 27), donde el TRIX alcanzó valores cercanos a 7, indicando condiciones eutróficas más marcadas. En contraste, en la zona marina los valores tendieron a ser ligeramente menores, con registros cercanos a 4.3–5.5, lo que corresponde a condiciones mesotróficas. Esta disminución del índice trófico hacia la boca del sistema sugiere un efecto de dilución y mayor intercambio con las aguas del Golfo de México, que generalmente presentan menor concentración de nutrientes.

El patrón espacial del TRIX evidencia un gradiente trófico desde el interior de la laguna hacia la zona marina, donde la mayor productividad se asocia a la influencia de aportes continentales, retención hidrodinámica y disponibilidad de nutrientes, mientras que hacia el exterior del sistema predomina una condición de menor enriquecimiento trófico debido al intercambio con aguas marinas.

3.5. Laguna de Términos (LDT)

Figura 3-29. Estaciones de muestreo OCR Laguna de Términos (LDT). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Laguna de Términos (LDT) es un sistema lagunar es de gran relevancia ecológica, social y económica, ya que en él se desarrollan diversas actividades comerciales que interactúan con una alta diversidad biológica (Santos-Santoyo et al., 2021). Además, en esta región confluyen ramales de los tres ríos más importantes del sureste de México, lo que la convierte en un área de gran dinamismo hidrológico y biogeoquímico.

En este sistema, actividades productivas como pesquerías, turismo, acuacultura e industria pueden alterar el sistema hidrológico, modificar el aporte de nutrientes y afectar funciones ecológicas esenciales, como la tasa de producción primaria (Herrera-Silveira et al., 2002). Por ello, el monitoreo continuo de la calidad del agua es fundamental para evaluar el estado de salud del ecosistema y su capacidad de resiliencia ante presiones antropogénicas y naturales.

La campaña de monitoreo se realizó en septiembre de 2024, en la que se muestrearon 26 estaciones distribuidas de acuerdo con las zonas hidrológicas previamente definidas para la laguna (Fig. 3-29).

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes, clorofila-a e índice TRIX obtenidos durante la campaña 2024 se describen a continuación. Para este OCR, todas las estaciones corresponden a un ambiente de laguna.

Tabla 3-5. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT campaña 2025.

Ambiente Lagunar									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	29.61 ± 0.95	29.42 ± 3.12	6.13 ± 0.77	8.32 ± 0.1	0.13 ± 0.08	73.29 ± 23.28	3.22 ± 1.4	0.56 ± 0.19	4.37 ± 0.5

3.5.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en la Laguna de Términos presentó una variabilidad moderada entre las estaciones de muestreo, con valores que oscilaron aproximadamente entre 19 y 37 ups (Fig. 3-30A). En general, las mayores salinidades se registraron en las estaciones cercanas a las bocas de intercambio con el Golfo de México, particularmente en las estaciones 16, 18 y 19, donde los valores alcanzaron aproximadamente 34–37 ups, reflejando una mayor influencia marina.

En contraste, los valores más bajos se observaron en algunas estaciones ubicadas hacia el sector sur y sureste de la laguna, destacando la estación 23, donde la salinidad descendió hasta cerca de 19–20 ups, lo que sugiere una mayor influencia de aportes continentales y descargas fluviales. En la mayor parte de las estaciones centrales de la laguna los valores se mantuvieron entre 26 y 32 ups, indicando condiciones de mezcla entre agua marina y continental. En términos

generales, las diferencias entre superficie y fondo fueron poco marcadas, lo que sugiere un sistema relativamente bien mezclado en la columna de agua durante el periodo de muestreo.

Figura 3-30. A) Salinidad, B) Temperatura, en LDT, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Por su parte, la **temperatura** mostró una distribución espacial bastante homogénea en todo el sistema (Fig. 3-30B), con valores que oscilaron aproximadamente entre 29.4 y 30.2 °C. Las temperaturas más altas se registraron en algunas estaciones internas de la laguna, particularmente en los sectores central y occidental, donde los valores alcanzaron cerca de 30.1–30.2 °C. En contraste, las temperaturas ligeramente más bajas (≈ 29.4 – 29.6 °C) se observaron en estaciones cercanas a las bocas de intercambio con el Golfo de México.

Las diferencias entre superficie y fondo fueron mínimas, lo que indica una columna de agua térmicamente homogénea, probablemente asociada a procesos de mezcla inducidos por la dinámica hidrodinámica y el intercambio con el medio marino. En conjunto, el patrón observado sugiere que mientras la salinidad está fuertemente controlada por el gradiente estuarino-marino y los aportes continentales, la temperatura presenta una mayor uniformidad espacial, característica de sistemas lagunares someros en regiones tropicales.

El **oxígeno disuelto (OD)** en la Laguna de Términos mostró valores relativamente homogéneos en la mayor parte del sistema, con concentraciones que oscilaron aproximadamente entre 4.5 y 7.1 mg L⁻¹ (Fig. 3-31A). En general, los valores más altos se registraron en estaciones ubicadas hacia el sector central y occidental de la laguna, particularmente en estaciones como 33 y 8, donde el OD alcanzó valores cercanos a 7 mg L⁻¹. Por el contrario, las concentraciones más bajas se observaron en algunas estaciones del sector sur y sureste, especialmente en las estaciones 16 y 23, donde el oxígeno disuelto descendió hasta aproximadamente 4.5–5 mg L⁻¹.

Figura 3-31. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH, en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las diferencias entre superficie y fondo fueron poco marcadas, lo que sugiere una columna de agua relativamente bien mezclada, característica de sistemas lagunares someros donde la acción del viento y la circulación hidrodinámica favorecen la homogenización vertical de las propiedades fisicoquímicas.

Por su parte, el **pH** se mantuvo dentro de un rango ligeramente alcalino en todo el sistema, con valores que oscilaron aproximadamente entre 8.15 y 8.48 (Fig. 3-31B). Los valores más bajos se registraron en algunas estaciones del sector occidental de la laguna, particularmente en la estación 26, mientras que los valores más altos se observaron en estaciones ubicadas hacia el sector central y

oriental, como las estaciones 33 y 35, donde el pH alcanzó valores cercanos a 8.45–8.48.

Al igual que en el caso del oxígeno disuelto, las diferencias entre superficie y fondo fueron mínimas, lo que indica condiciones relativamente estables en la columna de agua. En conjunto, estos resultados sugieren que la Laguna de Términos presenta condiciones bien oxigenadas y ligeramente alcalinas, asociadas a la intensa mezcla hidrodinámica y al intercambio con las aguas del Golfo de México, así como a la actividad fotosintética del fitoplancton y de la vegetación acuática presente en el sistema.

3.5.2. Nutrientes

El **fósforo reactivo soluble (FRS)** en la Laguna de Términos presentó concentraciones bajas en la mayor parte de las estaciones, con valores que oscilaron aproximadamente entre 0.03 y 0.45 $\mu\text{mol L}^{-1}$ (Fig. 3-32A). En general, las concentraciones más bajas se registraron en estaciones cercanas al sector central y occidental de la laguna, particularmente en estaciones como 18 y 19, donde los valores fueron menores a 0.1 $\mu\text{mol L}^{-1}$. Por el contrario, los valores más altos se observaron en algunas estaciones del sector oriental y sur, destacando la estación 36, donde el FRS alcanzó valores cercanos a 0.4–0.45 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en superficie. En la mayoría de los casos, las diferencias entre superficie y fondo fueron poco marcadas, lo que sugiere una distribución relativamente homogénea del fósforo en la columna de agua.

El **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostró una mayor variabilidad espacial, con concentraciones que oscilaron aproximadamente entre 1 y 9 $\mu\text{mol L}^{-1}$ (Fig. 3-32B). Los valores más elevados se registraron en estaciones del sector sur y suroeste de la laguna, particularmente en la estación 26, donde el DIN alcanzó valores cercanos a 8–9 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que sugiere una influencia importante de aportes continentales o procesos locales de remineralización. En contraste, en la mayoría de las estaciones centrales y cercanas a la boca marina los valores se mantuvieron entre 2 y 4 $\mu\text{mol L}^{-1}$, indicando una disponibilidad moderada de nitrógeno disuelto.

Por su parte, el **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó las concentraciones más elevadas entre los nutrientes analizados, con valores que variaron aproximadamente entre 40 y 115 $\mu\text{mol L}^{-1}$ (Fig. 3-32C). Las concentraciones más bajas se observaron en estaciones cercanas al sector norte y zonas de mayor intercambio con el Golfo de México, mientras que los valores más altos se registraron hacia el sector central y sur de la laguna, particularmente en estaciones como 23 y 35, donde el SiRS superó 100 $\mu\text{mol L}^{-1}$. En general, el silicato mostró valores ligeramente mayores en el fondo, lo que podría estar

asociado a procesos de regeneración de nutrientes en el sedimento y posterior difusión hacia la columna de agua.

La distribución espacial de los nutrientes sugiere que la Laguna de Términos mantiene concentraciones relativamente bajas de fósforo y moderadas de nitrógeno, mientras que el silicato presenta valores elevados, característicos de sistemas estuarinos influenciados por aportes continentales y procesos de mezcla con aguas marinas.

Figura 3-32. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

3.5.3. Clorofila

La concentración de **clorofila-a (Cl-a)** en la Laguna de Términos presentó valores relativamente bajos a moderados, con concentraciones que oscilaron

aproximadamente entre 0.25 y 1.1 mg L⁻¹ (Fig. D). En la mayoría de las estaciones los valores se mantuvieron entre 0.4 y 0.8 mg L⁻¹, lo que indica una productividad fitoplanctónica moderada dentro del sistema lagunar.

Los valores más altos se registraron en el fondo de la estación 26, donde la clorofila-a alcanzó aproximadamente 1.1 mg L⁻¹, así como en algunas estaciones del sector norte y central de la laguna, particularmente en las estaciones 3, 18 y 19, donde las concentraciones oscilaron entre 0.7 y 0.8 mg L⁻¹. En contraste, las concentraciones más bajas se observaron en estaciones del sector occidental y central, como la estación 11, donde los valores descendieron hasta cerca de 0.25 mg L⁻¹.

En general, las diferencias entre superficie y fondo fueron moderadas, aunque en algunas estaciones se registraron valores ligeramente mayores en el fondo, lo que podría estar asociado a procesos locales de acumulación de biomasa fitoplanctónica o resuspensión de material particulado. En conjunto, el patrón espacial sugiere una productividad relativamente homogénea en la mayor parte de la laguna, con ligeros incrementos en zonas influenciadas por aportes continentales y procesos de retención hidrodinámica dentro del sistema.

Figura 3-33. Clorofila-a en LDT, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.5.4. Índice TRIX

El **índice trófico TRIX** en la Laguna de Términos mostró valores que oscilaron aproximadamente entre 3.3 y 5.7, lo que indica un estado trófico predominantemente mesotrófico en la mayor parte del sistema (Fig. 3-34). En varias estaciones los valores se mantuvieron dentro del rango 4.0–5.0, característico de aguas moderadamente productivas, lo que sugiere una disponibilidad intermedia de nutrientes y una productividad biológica moderada.

Figura 3-34. Índice trófico (TRIX) en LDT campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

No obstante, en algunas estaciones se registraron valores ligeramente más altos que alcanzaron el rango 5.0–5.7, particularmente en estaciones del sector central y oriental de la laguna, como las estaciones 16 y 26, indicando condiciones mesotróficas avanzadas a eutróficas en áreas específicas del sistema. En contraste, algunas estaciones presentaron valores cercanos o ligeramente inferiores a 4.0, lo que corresponde a condiciones oligotróficas a mesotróficas, reflejando zonas con menor enriquecimiento de nutrientes.

En general, las diferencias entre superficie y fondo fueron poco pronunciadas, lo que sugiere una estructura trófica relativamente homogénea en la columna de agua durante el periodo de muestreo. El patrón espacial observado refleja la heterogeneidad natural del sistema lagunar, donde la productividad biológica está influenciada por la interacción entre aportes continentales, intercambio con el Golfo de México, procesos de mezcla hidrodinámica y la disponibilidad local de nutrientes.

3.6. Sisal (SIS)

Figura 3-35. Estaciones de muestreo OCR Sisal (SIS). Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El puerto de Sisal, ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, es un ejemplo claro de cómo el desarrollo humano y la expansión urbana pueden afectar los frágiles sistemas costeros. Nombrado Pueblo Mágico en diciembre de 2020 Sisal ha experimentado un crecimiento significativo en los sectores turístico y residencial, lo que ha generado una mayor demanda de suelo y la consecuente pérdida de vegetación y hábitats que brindan importantes servicios ecosistémicos

(Meza-Osorio, 2022). Este crecimiento, junto con las actividades antrópicas, plantea preocupaciones sobre la calidad del agua en la región, particularmente en un sistema kárstico como el de Yucatán, donde los contaminantes pueden infiltrarse rápidamente en el acuífero.

La campaña de muestreo 2025 se realizó en el mes de octubre. Se recolectaron muestras en 29 puntos. Para este OCR las estaciones se agruparon de acuerdo con la salinidad presente, clasificándose en dos tipos de ambiente: marino y ciénaga/manantial. El primer ambiente consistió en 18 estaciones ubicadas en la zona marina y una en el puerto de abrigo; en tanto que el ambiente denominado ciénaga incluye una en la Laguna del Cocodrilo, cuatro en ojos de agua y cinco en otras zonas de la ciénaga, incluyendo la entrada al pueblo, donde se encuentra una estación de servicio de gasolina. Esta distribución de estaciones permite evaluar de manera integral la calidad del agua en diferentes ambientes, desde zonas marinas hasta áreas directamente influenciadas por actividades humanas (Fig. 3-35).

Tabla 3-6. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS campaña 2025.

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	29.49 ± 0.62	40.93 ± 5.61	4.36 ± 1.21	8.23 ± 0.23	0.12 ± 0.07	42.35 ± 17.97	12.56 ± 13.61	4.54 ± 4.48	5.77 ± 0.77

Ambiente Ciénaga / Manantial									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2025	28.6 ± 1.03	3.12 ± 1.56	1.5 ± 1.2	7.94 ± 0.55	0.15 ± 0.07	314.46 ± 131.05	38.49 ± 36.38	10.37 ± 13.43	6.69 ± 0.48

3.6.1. Fisicoquímicos

Los análisis de los sistemas marino costero y de agua subterránea/ciénaga asociados a manantiales en Sisal evidenciaron contrastes claros en los parámetros fisicoquímicos (Fig. 3-36). La **salinidad** mostró un patrón espacial bien

definido entre el ambiente marino y los aportes subterráneos. En las estaciones marinas la salinidad se mantuvo elevada y relativamente homogénea, con valores cercanos a 40–44 ups en la mayor parte de la franja costera. En contraste, las estaciones asociadas a ojos de agua y zonas de descarga subterránea presentaron valores considerablemente menores, alcanzando salinidades menores a 5 ups en algunas estaciones (por ejemplo, en los sitios cercanos a los manantiales costeros). En el puerto de abrigo y áreas de mezcla, se registraron valores intermedios cercanos a 18–20 ups, reflejando la interacción entre el agua marina y los aportes de agua dulce subterránea. Este patrón evidencia la fuerte influencia del flujo subterráneo costero característico del karst de Yucatán, que genera gradientes de mezcla muy marcados a escalas espaciales relativamente pequeñas.

Figura 3-36. A) Salinidad, B) Temperatura en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto a la **temperatura**, los valores mostraron una variabilidad menor que la salinidad, con un rango aproximado entre 27 y 31 °C. Las temperaturas más altas se registraron principalmente en las estaciones cercanas a la línea de costa y en algunos sectores someros, donde el calentamiento solar es mayor. Por otro lado, algunos manantiales y zonas de descarga subterránea presentaron temperaturas ligeramente menores (alrededor de 27–28 °C), lo que sugiere la influencia de agua subterránea más estable térmicamente. En general, el sistema mostró temperaturas cálidas y relativamente homogéneas, típicas de ambientes costeros tropicales someros.

Los resultados reflejan un sistema altamente influenciado por la interacción entre el agua marina y los aportes subterráneos, donde la salinidad actúa como el principal indicador de los procesos de mezcla, mientras que la temperatura presenta variaciones más moderadas controladas principalmente por la profundidad, el intercambio con el mar abierto y la descarga de agua subterránea.

Figura 3-37. A) Oxígeno disuelto (OD), B) pH en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** mostró valores relativamente elevados en la mayor parte de las estaciones marinas, con concentraciones generalmente cercanas a $4.5\text{--}5.3\text{ mg L}^{-1}$, lo que indica condiciones bien oxigenadas asociadas al intercambio con el Golfo de México y a la mezcla hidrodinámica costera (Fig. 3-37A). En contraste, varias estaciones vinculadas a ojos de agua y ambientes de ciénega presentaron valores considerablemente menores, con concentraciones inferiores a 1 mg L^{-1} en algunos sitios (por ejemplo, estaciones cercanas a descargas subterráneas como E6 y E28), lo que refleja condiciones hipóxicas asociadas a aguas subterráneas pobres en oxígeno y a procesos de descomposición orgánica en ambientes someros y de baja circulación. En estas mismas zonas también se observaron valores intermedios cercanos a $2\text{--}3\text{ mg L}^{-1}$, evidenciando procesos de mezcla entre agua marina oxigenada y aportes subterráneos.

En cuanto al **pH**, los valores se mantuvieron ligeramente alcalinos en la mayoría de las estaciones marinas, con valores generalmente entre 8.1 y 8.4 , consistentes con las condiciones típicas de aguas marinas carbonatadas en ambientes costeros tropicales. Sin embargo, en varias estaciones asociadas a manantiales y zonas de mezcla subterránea se registraron valores notablemente menores, alcanzando

aproximadamente 7.2–7.4, lo que sugiere la influencia de agua subterránea más rica en CO₂ disuelto y con menor capacidad tampón que el agua marina. Por el contrario, algunos puntos cercanos al litoral presentaron valores ligeramente más altos, cercanos a 8.5–8.6, posiblemente asociados a procesos fotosintéticos y mayor ventilación del agua (Fig. 3-37B).

Los patrones observados indican que el sistema costero de Sisal está fuertemente influenciado por la interacción entre agua marina y descargas subterráneas del acuífero kárstico, lo que genera gradientes espaciales pronunciados en la oxigenación y en la química del agua, particularmente en zonas de ojos de agua, ciénegas y áreas de mezcla costera.

3.6.2. Nutrientes

El **fósforo reactivo soluble (FRS)** presentó en general concentraciones bajas a moderadas en la mayor parte del sistema. En las estaciones marinas los valores se mantuvieron principalmente entre 0.05 y 0.18 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que en algunas estaciones cercanas a manantiales y zonas de mezcla subterránea se observaron concentraciones ligeramente mayores (Fig.3-38A), alcanzando valores cercanos a 0.30 $\mu\text{mol L}^{-1}$. Este patrón sugiere que los aportes de fósforo están asociados principalmente a descargas subterráneas y a la interacción con ambientes de ciénega, mientras que en el ambiente marino las concentraciones permanecen relativamente bajas debido a los procesos de dilución y mezcla con el agua del Golfo de México.

El **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostró una alta variabilidad espacial (Fig.3-38B). En la mayoría de las estaciones marinas las concentraciones fueron relativamente bajas, generalmente menores a 15 $\mu\text{mol L}^{-1}$. Sin embargo, en algunas estaciones asociadas a descargas subterráneas y zonas de ciénega se registraron valores significativamente más altos, que superaron 60–80 $\mu\text{mol L}^{-1}$, destacando particularmente estaciones ubicadas en áreas internas de la ciénega y cercanas a manantiales costeros. Estos valores elevados evidencian la influencia del acuífero kárstico de la península de Yucatán, donde el transporte subterráneo de nutrientes puede generar aportes importantes hacia los sistemas costeros.

El **silicato reactivo soluble (SiRS)** mostró los valores más altos entre los nutrientes analizados (Fig.3-38C), con concentraciones que en varias estaciones asociadas a descargas subterráneas y ambientes de ciénega superaron 400–500 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que en la mayoría de las estaciones marinas los valores se mantuvieron considerablemente menores, generalmente por debajo de 100 $\mu\text{mol L}^{-1}$. Este patrón refuerza la fuerte influencia del aporte continental y subterráneo,

ya que el silicato suele estar asociado a procesos de disolución mineral y transporte subterráneo en ambientes kársticos.

Figura 3-38. A) Fosforo reactivo soluble (FRS), B) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), C) Silicato Reactivo Soluble (SiRS) en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

Los resultados indican que el sistema costero de Sisal presenta gradientes muy marcados en la concentración de nutrientes, controlados principalmente por la interacción entre agua marina del Golfo de México y descargas subterráneas del acuífero costero, así como por procesos locales de mezcla y circulación en las zonas de ciénega y manantiales. Estos procesos generan una heterogeneidad espacial significativa en la disponibilidad de nutrientes, lo cual puede influir directamente en la productividad biológica y en la dinámica ecológica del sistema costero.

3.6.3. Clorofila

La **clorofila-a (Cl-a)** mostró una marcada variabilidad espacial entre las estaciones del sistema costero de Sisal (Fig. 3-39). En la mayor parte de las estaciones marinas las concentraciones fueron relativamente bajas a moderadas, generalmente entre 1 y 8 mg L⁻¹, lo que sugiere niveles moderados de biomasa fitoplanctónica en el ambiente costero abierto.

Figura 3-39. Clorofila-a en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Sin embargo, en algunas estaciones asociadas a zonas de ciénega y descarga subterránea se observaron incrementos notables en la concentración de clorofila-a. En particular, se registraron valores elevados en estaciones cercanas a áreas internas del sistema lagunar-ciénega, donde las concentraciones superaron 20 mg L⁻¹, e incluso alcanzaron valores cercanos a 40 mg L⁻¹ en algunos puntos. Estos incrementos reflejan condiciones de mayor disponibilidad de nutrientes y menor renovación del agua, que favorecen el desarrollo de fitoplancton.

Asimismo, se observaron diferencias entre superficie y fondo en varias estaciones, donde el fondo presentó concentraciones ligeramente mayores, lo que podría estar relacionado con procesos de resuspensión, acumulación de biomasa o mayor disponibilidad local de nutrientes en las zonas someras del sistema. Los resultados indican que la biomasa fitoplanctónica en el área de Sisal presenta una distribución espacial heterogénea, con valores relativamente bajos en el ambiente marino abierto y concentraciones más altas en zonas influenciadas por aportes subterráneos y ambientes de ciénega, lo que sugiere que la productividad primaria del sistema está fuertemente condicionada por los gradientes de mezcla entre agua marina y descargas del acuífero kárstico.

3.6.4. Índice TRIX

Figura 3-40. Índice trófico (TRIX) en SIS, campaña 2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **índice TRIX** para 2025 muestra que el sistema presenta condiciones mayormente eutróficas a hipereutróficas, con valores que oscilan aproximadamente entre 4.5 y 7.0. La mayoría de las estaciones se ubican por encima de 5.0, indicando alta productividad biológica y elevada disponibilidad de nutrientes, característica de sistemas costeros con influencia de aportes terrígenos y procesos de recirculación interna. No obstante, algunas estaciones registran valores cercanos al límite mesotrófico ($\approx 4-5$), lo que sugiere zonas con menor enriquecimiento nutricional y condiciones tróficas moderadas. En conjunto, el patrón espacial refleja heterogeneidad trófica dentro del sistema, probablemente asociada a variaciones locales en la circulación hidrodinámica, profundidad y fuentes de nutrientes.

4. Monitoreo 2021-2025

Para la comparación interanual de los parámetros analizados, se utilizó la base de datos correspondiente al periodo 2021–2024. Con el fin de clasificar los valores observados, se calcularon cuartiles, que son medidas estadísticas que dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales.

A partir de estos cuartiles, los datos se agruparon en tres rangos principales para facilitar su interpretación espacial y temporal. El primer rango incluye los valores por debajo del primer cuartil (Q1), correspondientes al 25 % más bajo de los datos y representados en los mapas con color azul, indicando estaciones con menores concentraciones del parámetro analizado.

El rango intermedio comprende los valores entre el primer y el tercer cuartil (Q1–Q3), que abarcan el 50 % central de los datos y se representan en color amarillo, reflejando condiciones intermedias o promedio. Finalmente, el último rango incluye los valores por encima del tercer cuartil (Q3), correspondientes al 25 % más alto de los datos y representados en color naranja, asociados a estaciones con concentraciones elevadas del parámetro.

Adicionalmente, se elaboraron gráficas de barras para visualizar las tendencias anuales de cada parámetro. En estas gráficas se presenta la media anual por tipo de ambiente (lagunar, marino, fluvial, entre otros), junto con su desviación estándar, lo que permite evaluar tanto el valor promedio como la variabilidad de los datos.

Este enfoque permitió realizar una comparación visual clara de la variación temporal y espacial de los parámetros. Los mapas facilitan la identificación de

zonas con valores bajos, intermedios o altos, mientras que las gráficas de barras permiten observar las tendencias anuales y la dispersión de los datos.

4.1. Arrecife Alacranes (ALA)

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SiRS, DIN, Cl-a y TRIX) realizados de Arrecife Alacranes (ALA) en un periodo de cinco años (2021-2025).

Tabla 4-1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA (2021-2025).

Ambiente Marino									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	29.94 ± 0.48	39.96 ± 0.27	5.89 ± 0.54	8.85 ± 0.23	0.16 ± 0.09	36.29 ± 4.09	2.94 ± 0.75	0.2 ± 0.11	4.05 ± 0.51
2022	30.58 ± 0.65	37.92 ± 0.25	6.71 ± 0.75	7.6 ± 0.57	0.17 ± 0.15	17.6 ± 2.17	2.77 ± 0.64	0.33 ± 0.21	4.04 ± 0.7
2023	29.61 ± 0.32	40.79 ± 2.1	5.13 ± 0.55	8.13 ± 0.05	0.05 ± 0.04	12.14 ± 2	3.86 ± 1.47	0.85 ± 0.52	4.28 ± 0.46
2024	31.01 ± 0.35	38.22 ± 0.15	7.39 ± 0.48	8.44 ± 0.03	0.06 ± 0.03	18.52 ± 2.27	2.4 ± 0.82	0.29 ± 0.15	4.03 ± 0.32
2025	27.02 ± 0.85	35.81 ± 1.05	5.66 ± 0.56	8.72 ± 0.34	5.09 ± 7.21	15.25 ± 2.51	17.95 ± 18.7	0.25 ± 0.12	5.87 ± 1.16

4.1.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en el Arrecife Alacranes presentó variaciones interanuales, aunque en general se mantuvo dentro de los rangos típicos de ambientes marinos abiertos (Fig.4-1). Durante 2021 y 2023 se registraron los valores promedio más altos, cercanos a 40–41 ups, lo que refleja condiciones de alta evaporación y limitada influencia de aportes de agua dulce. En 2022 y 2024, la salinidad mostró valores ligeramente menores, alrededor de 38 ups, manteniendo una distribución espacial relativamente homogénea entre estaciones. Para 2025, se observó una disminución más marcada en la salinidad promedio (≈36 ups), acompañada de una mayor variabilidad entre estaciones. Este descenso podría estar asociado a procesos de dilución relacionados con eventos meteorológicos recientes, aportes de agua dulce o cambios en la dinámica de mezcla y circulación en el sistema arrecifal.

La **temperatura** superficial mostró un comportamiento relativamente estable durante 2021–2024, con valores promedio entre 29.5 y 31 °C, característicos de aguas tropicales someras del Golfo de México (Fig.4-2). Especialmente, las estaciones presentaron diferencias moderadas, con valores ligeramente más elevados en algunos sectores del arrecife. Sin embargo, en 2025 se registró una disminución notable en la temperatura promedio (≈27 °C), además de una mayor dispersión de valores entre estaciones. Este patrón podría reflejar condiciones oceanográficas distintas durante el periodo de muestreo, posiblemente

relacionadas con mayor mezcla vertical de la columna de agua, influencia de masas de agua más frías o variaciones estacionales y meteorológicas.

Figura 4-1. Salinidad en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-2. Temperatura en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** en el Arrecife Alacranes mostraron variaciones interanuales moderadas, manteniéndose en general dentro de rangos típicos de ambientes marinos bien oxigenados (Fig. 4-3).

Durante 2021 y 2022, los valores promedio oscilaron aproximadamente entre 5.5 y 6.7 mg L⁻¹, reflejando condiciones relativamente estables en la oxigenación del sistema. En 2023 se observó una disminución del oxígeno disuelto, con valores promedio cercanos a 5 mg L⁻¹ y mayor variabilidad entre estaciones, lo que podría estar asociado a cambios en la temperatura del agua, procesos de mezcla o variaciones en la productividad biológica.

Posteriormente, en 2024 se registró un incremento notable en las concentraciones de oxígeno, alcanzando los valores promedio más altos del periodo analizado (≈ 7.3 mg L⁻¹), lo que sugiere condiciones favorables de ventilación y mezcla de la columna de agua. En 2025, los valores disminuyeron ligeramente (≈ 5.7 mg L⁻¹), aunque permanecieron dentro de rangos característicos de aguas marinas saludables.

Espacialmente, el oxígeno disuelto presentó una distribución relativamente homogénea entre estaciones, con algunas variaciones locales probablemente relacionadas con la hidrodinámica y las condiciones de circulación del arrecife.

El **pH** en el Arrecife Alacranes se mantuvo mayormente dentro de los rangos típicos de aguas marinas ligeramente alcalinas durante el periodo analizado (Fig. 4-4). En 2021 se registraron los valores más altos, con promedios cercanos a 8.9, indicando condiciones fuertemente alcalinas características de sistemas arrecifales con alta actividad fotosintética. En 2022 se observó una disminución notable del pH promedio (≈ 7.6) y una mayor dispersión entre estaciones, lo que podría estar asociado a variaciones en los procesos biogeoquímicos, la respiración del sistema o cambios en las condiciones oceanográficas.

Durante 2023 y 2024, los valores de pH se estabilizaron nuevamente en rangos cercanos a 8.1–8.4, reflejando condiciones típicas de equilibrio carbonato–bicarbonato en aguas marinas tropicales. Para 2025, el pH presentó un ligero incremento (≈ 8.7), manteniendo el carácter alcalino del sistema.

En términos espaciales, las estaciones mostraron patrones relativamente consistentes dentro del arrecife, con variaciones locales que pueden estar relacionadas con procesos de fotosíntesis, respiración y circulación del agua.

Figura 4-3. OD en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-4. pH en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.1.2. Nutrientes

Las concentraciones de nutrientes disueltos (FRS, DIN y SiRS) en el Arrecife Alacranes mostraron variaciones interanuales a lo largo del periodo 2021–2025, reflejando cambios en la disponibilidad de nutrientes dentro del sistema arrecifal.

El **fosfato reactivo soluble (FRS)** se mantuvo generalmente en concentraciones bajas durante 2021–2024, con valores promedio inferiores a $0.5 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo cual es característico de ambientes arrecifales oligotróficos, donde el fósforo suele actuar como nutriente limitante (Fig.4-5). Sin embargo, en 2025 se registró un incremento notable en las concentraciones promedio de FRS, alcanzando valores cercanos a $5 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que sugiere un posible evento puntual de enriquecimiento de fósforo asociado a procesos de resuspensión de sedimentos, aportes externos o cambios en la dinámica biogeoquímica del sistema.

Por su parte, el nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) presentó variaciones moderadas entre 2021 y 2024, con concentraciones generalmente entre 2 y $5 \mu\text{mol L}^{-1}$, aunque con cierta heterogeneidad espacial entre estaciones y un ligero incremento en 2023 (Fig.4-6). No obstante, en 2025 se observó un aumento marcado en las concentraciones de DIN, alcanzando valores superiores a $20 \mu\text{mol L}^{-1}$ en algunas estaciones, lo que indica un enriquecimiento significativo de nitrógeno en el sistema, posiblemente asociado a procesos de remineralización de materia orgánica, aportes externos de nutrientes o cambios en la circulación local.

En contraste, el **silicato reactivo soluble (SiRS)** mostró un comportamiento más estable durante el periodo analizado (Fig. 4-7). Los valores más altos se registraron en 2021 ($\approx 35\text{--}37 \mu\text{mol L}^{-1}$), mientras que entre 2022 y 2025 las concentraciones se mantuvieron en rangos más bajos y relativamente constantes, generalmente entre 12 y $18 \mu\text{mol L}^{-1}$. La distribución espacial del silicato presentó variaciones moderadas entre estaciones, posiblemente relacionadas con procesos de disolución de sílice biogénica, dinámica sedimentaria y circulación hidrodinámica dentro del arrecife.

En conjunto, estos resultados sugieren que, aunque el sistema arrecifal ha mantenido condiciones generalmente oligotróficas en años previos, 2025 presenta señales de un incremento significativo en la disponibilidad de nutrientes, particularmente de nitrógeno y fósforo, lo que podría tener implicaciones en la productividad biológica y en la dinámica trófica del ecosistema.

Figura 4-5. FRS en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-6. DIN en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-7. SiRS en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.1.3. Clorofila

Figura 4-8. Cla-a en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **clorofila-a (C1-a)** en Arrecife Alacranes mostró variaciones interanuales en su concentración, reflejando cambios en la biomasa fitoplanctónica y en la productividad primaria del sistema (Fig.4-8). Durante 2021 se registraron concentraciones relativamente bajas, con valores cercanos a 0.2 mg L^{-1} , consistentes con las condiciones oligotróficas características de los sistemas arrecifales. En 2022 se observó un ligero incremento, alcanzando promedios cercanos a 0.35 mg L^{-1} , acompañado de cierta heterogeneidad espacial entre estaciones. El año 2023 presentó el máximo promedio del periodo analizado, con valores cercanos a $0.8\text{--}0.9 \text{ mg L}^{-1}$ y una mayor dispersión espacial, lo que sugiere un incremento temporal en la productividad biológica del sistema. Posteriormente, en 2024, las concentraciones disminuyeron nuevamente a valores cercanos a 0.3 mg L^{-1} , indicando un retorno a condiciones más típicas de aguas arrecifales de baja productividad. Finalmente, en 2025 las concentraciones se mantuvieron en rangos relativamente bajos ($\approx 0.25\text{--}0.30 \text{ mg L}^{-1}$), aunque con algunas estaciones que mostraron valores ligeramente más elevados.

En términos espaciales, las estaciones del sector occidental del arrecife tendieron a presentar concentraciones ligeramente mayores en varios de los años analizados, lo que podría estar relacionado con procesos locales de circulación, mezcla o disponibilidad de nutrientes.

4.1.4. Índice TRIX

El **índice TRIX**, utilizado como indicador integrado del estado trófico del sistema, mostró una variabilidad interanual moderada en Arrecife Alacranes (Fig.4-9). Durante 2021 y 2022, los valores promedio se mantuvieron alrededor de $3.8\text{--}4.0$, lo que corresponde principalmente a condiciones mesotróficas, con algunas estaciones cercanas al límite inferior hacia condiciones oligotróficas. Estos valores reflejan un sistema con niveles moderados de productividad y disponibilidad de nutrientes.

En 2023, se observó un ligero incremento del índice, alcanzando valores promedio cercanos a 4.3 , lo que indica un aumento moderado en la productividad biológica del sistema, consistente con las mayores concentraciones de clorofila-a registradas ese mismo año. Durante 2024, los valores del índice volvieron a disminuir ligeramente (≈ 3.9), manteniéndose dentro del rango mesotrófico. Para 2025, el índice TRIX mostró un incremento notable, con valores promedio cercanos a 5.5 , lo que indica una transición hacia condiciones eutróficas en varias estaciones del arrecife. Este aumento coincide con el incremento observado en algunos nutrientes disueltos durante el mismo año, lo que sugiere una mayor disponibilidad de nutrientes y un aumento en la productividad del sistema.

Espacialmente, las estaciones centrales y del sector occidental del arrecife mostraron los valores más elevados del índice, reflejando posibles áreas de mayor acumulación o reciclaje de nutrientes dentro del sistema.

Figura 4-9. Índice TRIX en ALA. Periodo 2021-2025. Ambiente: Marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2. Celestún (CEL)

Los resultados presentados a continuación corresponden a los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SiRS, DIN, Cl-a y TRIX) en un periodo de cinco años (2021-2025) para el OCR Celestún. Para el cuál se determinaron 3 tipos de ambiente: Lagunar, Marino y Manantial. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4-2. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL (2021-2025).

Ambiente Lagunar									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	26.63 ± 0.81	12.59 ± 4.17	4.19 ± 1.5	8.11 ± 0.19	0.04 ± 0.05	374.6 ± 109.51	11.56 ± 9.38	2.4 ± 0.49	5.12 ± 0.86
2022	29.9 ± 2.02	14.4 ± 7.16	5.5 ± 1.33	8.99 ± 0.4	0.13 ± 0.05	294.68 ± 90.45	12.92 ± 6.84	0.3 ± 0.17	4.8 ± 0.37
2023	30.18 ± 0.55	22.67 ± 2.86	3.89 ± 0.07	8.43 ± 0.26	0.17 ± 0.06	268.19 ± 84.84	4.16 ± 1.75	2.14 ± 1.28	5.65 ± 0.38
2024	30.12 ± 0.19	18.05 ± 6.9	5.9 ± 1.29	----	0.08 ± 0.05	250.71 ± 76.33	10.95 ± 7.31	2.88 ± 1.93	5.35 ± 0.62
2025	30 ± 0.23	26.9 ± 3.16	5.33 ± 0.87	8.56 ± 0.3	0.13 ± 0.06	130.35 ± 79.96	5.16 ± 1.48	3.42 ± 1.78	5.42 ± 0.51
Ambiente Manantial									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	25.30	3.89	0.10	7.78	0.28	320.50	51.47	0.10	6.18
2022	26.90	4.12	3.05	8.62	0.15	310.58	73.07	0.02	5.24
2023	27.10	4.31	5.00	6.88	0.36	299.32	72.08	0.19	6.25
2024	27.90	6.80	4.30	----	0.02	334.58	88.44	1.16	6.10
2025	26.74	4.37	3.03	8.49	0.17	229.11	81.41	0.02	5.28
Ambiente Marino									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	27.33 ± 0.19	34.23 ± 3.18	5.67 ± 1.38	8.28 ± 0.1	0.13 ± 0.11	34.45 ± 48.55	4.08 ± 5.55	2.3 ± 1.26	4.92 ± 0.34
2022	27.84 ± 0.72	37.51 ± 0.27	7.88 ± 0.29	8.45 ± 0.19	0.07 ± 0.06	15.44 ± 3.56	3.26 ± 1.42	0.22 ± 0.22	4.07 ± 0.32
2023	29.91 ± 0.32	37.87 ± 1.96	4.12 ± 0.36	8.34 ± 0.2	0.08 ± 0.03	25.81 ± 22.21	3.64 ± 1.07	1.45 ± 0.8	5.13 ± 0.35
2024	30.43 ± 0.23	36.37 ± 4.25	5.98 ± 0.59	----	0.08 ± 0.03	16.3 ± 8.7	5.75 ± 1.08	1.35 ± 1	4.68 ± 0.37
2025	29.26 ± 0.23	34.28 ± 0.1	4.95 ± 0.49	8.63 ± 0.09	0.08 ± 0.04	27.77 ± 3.2	3.19 ± 1.03	2.53 ± 1.22	5.16 ± 0.52

4.2.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en Celestún presentó una marcada heterogeneidad espacial entre los tres ambientes analizados (manantial, laguna y zona marina), reflejando la fuerte influencia de aportes subterráneos de agua dulce y el intercambio con el Golfo de México (Fig.4-10). Durante todo el periodo 2021–2025, el ambiente

marino mantuvo los valores más altos, con promedios cercanos a 33–38 ups, característicos de aguas marinas abiertas. Por su parte, las zonas lagunares mostraron valores intermedios, con una tendencia general de incremento desde 2021 (≈ 12 ups) hasta 2025 (≈ 26 ups), lo que sugiere una mayor influencia marina o variaciones en los procesos de mezcla dentro del sistema lagunar.

En contraste, las estaciones asociadas a manantiales presentaron consistentemente las salinidades más bajas, con valores generalmente inferiores a 6 ups, lo que evidencia la influencia directa de descargas de agua subterránea características de los sistemas kársticos de la península de Yucatán. Espacialmente, se observa un gradiente claro de salinidad desde el interior del sistema hacia la zona marina, reflejando la transición entre ambientes dulceacuícolas, estuarinos y marinos. En términos interanuales, aunque el ambiente marino se mantuvo relativamente estable, las variaciones observadas en la laguna indican cambios en la dinámica hidrológica y en la mezcla de masas de agua dentro del sistema.

La **temperatura** del agua en Celestún mostró variaciones interanuales moderadas (Fig.4-11), con valores característicos de ambientes tropicales someros. Durante 2021, las temperaturas promedio oscilaron entre 25 y 28 °C, siendo ligeramente menores en las zonas de manantial, lo cual es consistente con la influencia de agua subterránea más fría. En 2022 y 2023 se registró un incremento general de la temperatura en todos los ambientes, alcanzando valores cercanos a 30 °C, especialmente en el ambiente lagunar y marino.

En 2024, las temperaturas se mantuvieron relativamente altas y homogéneas entre ambientes, con promedios cercanos a 30–31 °C, lo que refleja condiciones típicas de calentamiento superficial en sistemas costeros tropicales. Finalmente, en 2025, las temperaturas mostraron una ligera disminución en comparación con el año previo, aunque se mantuvieron dentro de rangos similares (≈ 29 –30 °C en ambientes marinos y lagunares). Espacialmente, las estaciones interiores influenciadas por manantiales mantuvieron temperaturas ligeramente menores que las estaciones marinas, evidenciando la influencia de descargas subterráneas en la regulación térmica del sistema.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** en Celestún mostraron variaciones tanto espaciales como interanuales, relacionadas con las condiciones hidrodinámicas y biológicas de cada ambiente (Fig.4-12). Durante 2021, el ambiente marino presentó valores relativamente altos (≈ 5 –6 mg L⁻¹), mientras que la laguna mostró concentraciones moderadas y los manantiales registraron valores más bajos, reflejando la menor oxigenación característica de aguas subterráneas.

Figura 4-10. Salinidad en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-11. Temperatura en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-12. OD en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En 2022 se registró un incremento notable en el oxígeno disuelto del ambiente marino, alcanzando valores cercanos a 8 mg L^{-1} , posiblemente asociado a condiciones de mayor mezcla o ventilación de la columna de agua. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución general del OD, particularmente en el ambiente marino y lagunar, lo que podría estar relacionado con temperaturas más altas o con procesos de respiración biológica y descomposición de materia orgánica.

Durante 2024, las concentraciones volvieron a incrementarse moderadamente, manteniendo valores relativamente altos en el ambiente marino ($\approx 6 \text{ mg L}^{-1}$) y en la laguna ($\approx 5\text{--}6 \text{ mg L}^{-1}$). Finalmente, en 2025 se registró una ligera disminución en el ambiente marino y en los manantiales, mientras que el ambiente lagunar mantuvo concentraciones relativamente estables. En general, el patrón espacial muestra mayor oxigenación en las zonas marinas y menor en los manantiales, reflejando la influencia de la circulación marina y de las descargas subterráneas en la dinámica del oxígeno dentro del sistema.

El **pH** en Celestún mostró variaciones espaciales e interanuales asociadas a la interacción entre descargas subterráneas de agua dulce, procesos biogeoquímicos dentro de la laguna y el intercambio con el ambiente marino (Fig.4-13). Durante 2021, los valores de pH se mantuvieron dentro de rangos ligeramente alcalinos ($\approx 7.7\text{--}8.4$), con valores relativamente más altos en el ambiente marino y lagunar, mientras que las estaciones influenciadas por manantiales presentaron valores ligeramente menores, lo que refleja la influencia de aguas subterráneas con menor alcalinidad.

En 2022 se registró un incremento general en el pH, particularmente en el ambiente lagunar, donde los valores alcanzaron promedios cercanos a 9, indicando condiciones más alcalinas posiblemente relacionadas con procesos de fotosíntesis intensa y mayor actividad biológica en el sistema. Durante 2023, los valores mostraron nuevamente una ligera disminución, especialmente en las estaciones asociadas a manantiales, donde se registraron los valores más bajos del periodo ($\approx 6.8\text{--}7.0$), reflejando la influencia directa del agua subterránea en la química del sistema.

Para 2024 no se cuenta con datos de pH, por lo que no fue posible evaluar el comportamiento interanual de este parámetro durante ese año. Finalmente, en 2025 los valores de pH se mantuvieron nuevamente en rangos alcalinos ($\approx 8.4\text{--}8.8$) en los ambientes marino y lagunar, mientras que las estaciones de manantial mostraron valores ligeramente menores. Especialmente, se observa un

gradiente consistente desde los manantiales hacia la zona marina, reflejando la transición entre aguas subterráneas, ambientes lagunares y el Golfo de México.

En términos generales, el pH en Celestún evidencia la influencia combinada de procesos hidrológicos, intercambio marino y actividad biológica, factores que controlan la química del carbono en este sistema costero.

Figura 4-13. pH en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2.2. Nutrientes

Las concentraciones de **fosfato reactivo soluble (FRS)** en Celestún presentaron variaciones espaciales e interanuales asociadas a la influencia combinada de descargas subterráneas, procesos internos del sistema lagunar y el intercambio con el Golfo de México (Fig.4-14). Durante 2021, los valores más elevados se registraron principalmente en estaciones cercanas a la zona lagunar central, con concentraciones que alcanzaron aproximadamente $0.35 \mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas mostraron valores relativamente bajos.

En 2022 se observó una ligera disminución en las concentraciones promedio de FRS en la mayoría de las estaciones, manteniéndose generalmente por debajo de $0.2 \mu\text{mol L}^{-1}$. Durante 2023, el sistema mostró un incremento notable en las concentraciones de FRS, particularmente en estaciones influenciadas por manantiales, donde los valores alcanzaron aproximadamente $0.35 \mu\text{mol L}^{-1}$, reflejando la posible influencia de aportes subterráneos de fósforo.

Posteriormente, en 2024 las concentraciones disminuyeron nuevamente, manteniéndose en rangos bajos y relativamente homogéneos entre estaciones. En 2025, el patrón espacial mostró nuevamente concentraciones moderadas en estaciones lagunares y de manantial, mientras que las estaciones marinas continuaron presentando valores relativamente bajos. En términos generales, el FRS evidenció una mayor influencia de los aportes subterráneos y procesos internos de la laguna, mientras que el ambiente marino mostró condiciones más oligotróficas.

El **DIN** presentó un patrón espacial fuertemente marcado por la influencia de los manantiales kársticos característicos del sistema de Celestún (Fig.4-15). Durante todo el periodo analizado, las mayores concentraciones de DIN se registraron consistentemente en estaciones asociadas a descargas subterráneas, donde los valores alcanzaron entre 50 y $90 \mu\text{mol L}^{-1}$, evidenciando la importante contribución de nitrógeno proveniente del acuífero costero.

En contraste, las estaciones marinas presentaron concentraciones considerablemente menores, generalmente inferiores a $5 \mu\text{mol L}^{-1}$, reflejando las condiciones típicas de aguas marinas oligotróficas del Golfo de México. Las estaciones lagunares mostraron valores intermedios, con variaciones entre 5 y 15

$\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que sugiere procesos de mezcla entre aguas subterráneas ricas en nutrientes y aguas marinas más pobres en nitrógeno.

Figura 4-14. FRS en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-15. DIN en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En términos interanuales, el DIN mostró una tendencia creciente entre 2021 y 2024, con máximos observados en 2024 en estaciones de manantial. En 2025, aunque las concentraciones continuaron siendo elevadas en las zonas de descarga subterránea, se observó una ligera disminución respecto al año anterior. Este patrón confirma la fuerte influencia de la hidrología subterránea en la dinámica de nutrientes del sistema lagunar de Celestún.

Figura 4-16. SiRS en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó las concentraciones más elevadas entre los nutrientes analizados, mostrando una clara diferenciación entre ambientes (Fig.4-16). Durante 2021, las estaciones asociadas a manantiales y zonas lagunares registraron concentraciones muy altas, que superaron los $300\text{--}400 \mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas presentaron valores considerablemente menores.

En 2022 y 2023, las concentraciones de SiRS disminuyeron ligeramente en comparación con 2021, aunque se mantuvieron relativamente altas en las zonas influenciadas por descargas subterráneas. Durante 2024, se observó nuevamente un ligero incremento en algunas estaciones lagunares, evidenciando la persistencia de aportes de sílice desde el acuífero.

Finalmente, en 2025, las concentraciones mostraron una tendencia general a la disminución, particularmente en las zonas lagunares, aunque los valores continuaron siendo significativamente mayores que en el ambiente marino. Este patrón espacial confirma que el silicato en Celestún está fuertemente controlado por las descargas subterráneas del sistema kárstico, las cuales aportan altas concentraciones de sílice disuelta al ecosistema lagunar.

4.2.3. Clorofila

Las concentraciones de **clorofila-a (Cl-a)** en Celestún mostraron variabilidad espacial e interanual asociada a la disponibilidad de nutrientes y a la influencia de las descargas subterráneas del acuífero kárstico (Fig.4-17). Durante 2021 se registraron valores relativamente altos en varias estaciones lagunares, con concentraciones cercanas a 5 mg L^{-1} , indicando una elevada biomasa fitoplanctónica. En 2022 se observó una disminución general de Cl-a, con valores generalmente menores a 0.6 mg L^{-1} , sugiriendo condiciones más oligotróficas.

En 2023 y 2024 las concentraciones aumentaron nuevamente, alcanzando valores superiores a $4\text{--}6 \text{ mg L}^{-1}$ en algunas estaciones del sistema lagunar. En 2025, las mayores concentraciones se mantuvieron principalmente en zonas lagunares y cercanas a manantiales, mientras que las estaciones marinas presentaron valores menores. En general, la distribución de Cl-a refleja un gradiente ambiental entre zonas marinas, lagunares y de descarga subterránea, donde la productividad primaria es mayor en las áreas internas del sistema.

Figura 4-17. Cl-a en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2.4. Índice TRIX

El **índice TRIX**, utilizado para evaluar el estado trófico del sistema, mostró una variabilidad espacial asociada al gradiente ambiental entre zonas marinas, lagunares y de manantial en Celestún (Fig.4-18). Durante 2021, los valores oscilaron principalmente entre 4 y 6, indicando condiciones mesotróficas a

eutróficas, con valores más elevados en estaciones cercanas a descargas subterráneas y zonas internas de la laguna. En 2022, el índice presentó una ligera disminución en varias estaciones, con valores predominantemente mesotróficos, mientras que en 2023 y 2024 se registró nuevamente un incremento en algunas estaciones lagunares y de manantial, donde el TRIX alcanzó valores cercanos a 6, reflejando una mayor disponibilidad de nutrientes y productividad biológica.

Figura 4-18. Índice TRIX en Celestún (2021-2025). Ambiente: laguna, manantial y marino. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Durante 2025, el índice mantuvo valores mayormente mesotróficos a eutróficos, con concentraciones más altas en estaciones asociadas a manantiales y zonas internas del sistema, mientras que las estaciones marinas presentaron valores relativamente menores. En general, el TRIX sugiere que el sistema de Celestún presenta condiciones tróficas moderadas, influenciadas principalmente por los aportes de nutrientes del acuífero kárstico y los procesos de mezcla dentro de la laguna.

4.3. Copalita (COP)

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SiRS, DIN, Cl-a y TRIX) en un periodo de cinco años (2021-2025) para el OCR Copalita. Para el cuál se determinaron 2 tipos de ambiente: marino y riverino, cabe mencionar que el río solo existe una estación de muestreo. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4-3. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP (2021-2025).

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	29.96 ± 0.92	24.4 ± 4.66	5.94 ± 0.48	8.16 ± 0.05	0.16 ± 0.15	26.7 ± 5.4	2.76 ± 3.62	0.59 ± 0.72	4.43 ± 0.73
2022	29.48 ± 0.88	22.71 ± 5.08	6.88 ± 0.3	8.31 ± 0.09	0.33 ± 0.25	46.27 ± 63.8	4.52 ± 4.13	0.85 ± 0.36	4.34 ± 0.6
2023	31.02 ± 0.54	32.19 ± 7.04	5.89 ± 0.36	8.16 ± 0.03	0.13 ± 0.1	33.13 ± 59.11	3.43 ± 4.03	0.43 ± 0.41	3.93 ± 0.66
2024	31.07 ± 0.8	29.96 ± 6.72	6.19 ± 0.25	8.23 ± 0.03	0.23 ± 0.15	42.54 ± 25.46	2.41 ± 1.28	0.57 ± 0.46	3.98 ± 0.52
2025	25.75 ± 4.33	27.05 ± 4.27	5.46 ± 0.58	8.14 ± 0.22	0.67 ± 0.62	21.66 ± 41.68	5.08 ± 4.44	5.8 ± 3.72	6.12 ± 0.69

Ambiente Riverino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	25.38	0.08	6.55	8.31	0.67	29.33	16.52	3.03	6.74
2022	35.75	0.08	8.09	7.91	0.37	310.3	19.37	0.15	4.37
2023	28.67	0.12	7.17	8.27	0.45	295.65	21.04	1.66	6.09
2024	29.4	0.10	7.28	8.33	---	---	---	---	---
2025	26.52	0.08	6.86	8.63	0.39	284.9	4.35	1.24	5.53

4.3.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en el sistema costero de Copalita mostró un claro gradiente espacial controlado por la interacción entre descargas fluviales del río Copalita y la influencia marina del Pacífico (Fig.4-19). En todos los años analizados (2021–2025), las estaciones cercanas a la desembocadura del río presentaron valores muy bajos de salinidad, cercanos a condiciones de agua dulce, mientras

que las estaciones marinas mostraron valores elevados típicos de aguas oceánicas.

A escala temporal, las estaciones marinas registraron salinidades relativamente estables entre 23 y 33 ups, con el máximo promedio observado en 2023, mientras que las estaciones fluviales mantuvieron valores cercanos a 0 ups durante todo el periodo. Este patrón evidencia la fuerte influencia del aporte de agua dulce del río en la zona costera inmediata, generando un gradiente estuarino bien definido entre el ambiente fluvial y el marino.

Figura 4-19. Salinidad en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **temperatura** del agua presentó variaciones moderadas entre años, con valores generalmente entre 25 y 31 °C (Fig.4-20). Durante 2023 y 2024 se registraron las temperaturas promedio más elevadas en el ambiente marino, alcanzando valores cercanos a 31 °C, mientras que en 2021 y 2022 se observaron valores ligeramente menores.

Las estaciones asociadas al río tendieron a presentar temperaturas ligeramente más bajas que las marinas en algunos años, reflejando la influencia de las descargas continentales. En 2025 se observó una disminución en la temperatura promedio marina respecto a años anteriores. En general, el sistema mostró un comportamiento térmico relativamente estable, dominado por las condiciones climáticas regionales del Pacífico tropical.

Figura 4-20. Temperatura en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** variaron entre aproximadamente 5.5 y 7.2 mg L⁻¹, indicando condiciones bien oxigenadas en la mayor parte del sistema (Fig.4-21). Durante 2022 se registraron los valores promedio más altos, especialmente en estaciones asociadas al río, donde el OD alcanzó valores cercanos a 8 mg L⁻¹, posiblemente asociados a procesos de mezcla y turbulencia generados por el flujo fluvial.

En los años posteriores se observó una ligera disminución en las concentraciones promedio de oxígeno, particularmente en 2025, donde las estaciones marinas registraron valores cercanos a 5.5 mg L⁻¹. No obstante, los niveles observados se mantienen dentro de rangos típicos para ecosistemas costeros bien ventilados.

Figura 4-21. OD en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El pH presentó valores relativamente estables durante todo el periodo de estudio, con rangos aproximados entre 7.9 y 8.6, característicos de aguas costeras ligeramente alcalinas. Las estaciones asociadas al río mostraron en general valores de pH ligeramente mayores que las estaciones marinas, particularmente en 2025, cuando se registraron los valores promedio más altos del periodo (Fig.4-22).

La distribución espacial del pH refleja la interacción entre procesos biogeoquímicos locales, mezcla agua dulce–marina y la dinámica de intercambio costero, manteniendo condiciones químicas relativamente estables en el sistema.

Figura 4-22. pH en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.2. Nutrientes

Las concentraciones de **fosfato reactivo soluble (FRS)** en Copalita mostraron variabilidad espacial asociada principalmente a la influencia del río Copalita y los procesos de mezcla con el agua marina (Fig.4-23). Durante 2021, los valores más altos se registraron cerca de la desembocadura del río, alcanzando

concentraciones cercanas a $0.6 \mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas presentaron valores menores.

Figura 4-23. FRS en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En 2022 y 2023, las concentraciones de FRS se mantuvieron relativamente bajas en la mayoría de las estaciones, generalmente por debajo de $0.4 \mu\text{mol L}^{-1}$, mostrando una distribución más homogénea en la zona costera. En 2024 se observó un ligero incremento en algunas estaciones cercanas al río, lo que sugiere una mayor influencia de aportes continentales.

Durante 2025, las concentraciones promedio en estaciones marinas mostraron un aumento respecto a años anteriores, alcanzando valores cercanos a $0.7 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que podría estar relacionado con procesos de mezcla costera o aportes locales de nutrientes. En general, el FRS presentó concentraciones moderadas y una fuerte influencia del sistema fluvial en la zona costera inmediata.

Figura 4-24. DIN en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **DIN** mostró un patrón espacial claramente dominado por la influencia del río Copalita, con las concentraciones más altas registradas consistentemente en estaciones cercanas a la desembocadura (Fig. 4-24).

Durante 2021 y 2023, los valores más elevados se observaron en el ambiente fluvial, alcanzando concentraciones cercanas a $20 \mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas presentaron valores considerablemente menores. En 2022 y 2024, las concentraciones disminuyeron ligeramente, aunque el gradiente río-mar se mantuvo claramente definido. Finalmente, en 2025 se registró una reducción significativa en las concentraciones promedio del río, mientras que las estaciones marinas mostraron valores ligeramente mayores en comparación con años previos.

En términos generales, la distribución del DIN refleja la dominancia de los aportes fluviales como fuente principal de nitrógeno inorgánico en el sistema costero de Copalita, generando un gradiente decreciente desde la desembocadura hacia el ambiente marino.

El **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentó las concentraciones más elevadas entre los nutrientes analizados, mostrando una fuerte asociación con los aportes continentales del río Copalita. Durante 2022 y 2023, se registraron los valores más altos del periodo, con concentraciones superiores a $250\text{--}300 \mu\text{mol L}^{-1}$ en estaciones cercanas al río (Fig.4-25).

En contraste, las estaciones marinas presentaron concentraciones considerablemente menores, generalmente inferiores a $50 \mu\text{mol L}^{-1}$, evidenciando un marcado gradiente espacial desde la zona fluvial hacia el mar.

En 2024 y 2025, las concentraciones disminuyeron respecto a los años anteriores, aunque el patrón espacial se mantuvo consistente, con valores más altos en el río y menores en el ambiente marino. Este comportamiento indica que el silicato en el sistema está fuertemente controlado por la descarga fluvial y el transporte de material continental hacia la zona costera.

Figura 4-25. SiRS en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.3. Clorofila

Las concentraciones de **clorofila-a (Cl-a)** en Copalita mostraron variabilidad espacial e interanual asociada principalmente a la influencia del río Copalita y los procesos de mezcla en la zona costera (Fig.4-26). Durante 2021, se registraron valores relativamente altos en estaciones cercanas a la desembocadura del río,

alcanzando concentraciones cercanas a 3 mg L^{-1} , mientras que las estaciones marinas presentaron valores menores.

En 2022 y 2023, las concentraciones de clorofila-*a* disminuyeron en la mayor parte del sistema, con valores generalmente inferiores a 1.5 mg L^{-1} , indicando condiciones de menor biomasa fitoplanctónica en la zona costera. En 2024, las concentraciones se mantuvieron relativamente bajas y homogéneas entre estaciones.

Finalmente, en 2025 se observó un incremento notable de clorofila-*a* en las estaciones marinas, con valores que superaron 6 mg L^{-1} , lo que sugiere un aumento en la productividad fitoplanctónica posiblemente asociado a procesos de mezcla costera o a la disponibilidad de nutrientes en la plataforma continental.

Figura 4-26. Cl-a en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y rio. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.4. Índice TRIX

Figura 4-27. Índice TRIX en COP. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **índice TRIX** en el sistema costero de Copalita mostró variaciones espaciales e interanuales asociadas principalmente a la influencia de los aportes fluviales del río Copalita y los procesos de mezcla en la zona costera (Fig.4-27). Durante 2021, los valores más altos se registraron cerca de la desembocadura del río, alcanzando valores cercanos a 6.5, lo que indica condiciones eutróficas en la zona fluvial, mientras que las estaciones marinas presentaron valores menores, asociados a condiciones mesotróficas.

En 2022 y 2023, el índice disminuyó ligeramente en la mayor parte del sistema, con valores predominantes entre 4 y 5, lo que sugiere condiciones mesotróficas, especialmente en las estaciones marinas. Durante 2024, el TRIX se mantuvo relativamente bajo y homogéneo en gran parte del área de estudio, reflejando niveles moderados de productividad biológica.

En 2025, se observó nuevamente un incremento en algunas estaciones, particularmente en el ambiente marino, donde el índice alcanzó valores cercanos a 6, indicando condiciones mesotróficas a eutróficas. En general, el TRIX refleja la influencia del gradiente río-mar, donde los mayores niveles tróficos se asocian a las zonas con mayor disponibilidad de nutrientes provenientes del sistema fluvial.

4.4. Dos Bocas (DBP)

A continuación, se describen los resultados de los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SiRS, DIN), Cl-a y TRIX en un periodo de cinco años (2021-2025) para el OCR Dos Bocas. Para el cuál se determinaron 3 tipos de ambiente: lagunar, marino y riverino.

Tabla 4-4. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP (2021-2025).

Ambiente Lagunar									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	32.03 ± 0.76	10.98 ± 5.86	6.98 ± 0.88	7.84 ± 0.16	1.03 ± 0.3	163.82 ± 32.77	1.95 ± 0.76	3.13 ± 1.61	5.39 ± 0.4
2022	29.28 ± 1.21	3.94 ± 2.03	5.07 ± 1.62	7.4 ± 0.3	5.47 ± 1.79	254.02 ± 24.08	2.92 ± 1.61	8.03 ± 3	7.1 ± 0.44
2023	31.95 ± 0.68	15.74 ± 4.72	5.44 ± 1.07	8.1 ± 0.16	0.83 ± 0.29	167.68 ± 41.73	3.07 ± 2.51	4.38 ± 2.75	6.01 ± 0.37
2024	31.86 ± 1.52	17.31 ± 4.61	6.92 ± 1.09	8.34 ± 0.17	0.79 ± 0.35	115.36 ± 30.47	1.99 ± 0.71	6.39 ± 5.78	5.77 ± 0.39
2025	30.21 ± 1.24	12.86 ± 3.18	18.31 ± 2.48	7.98 ± 0.22	1.7 ± 0.69	184.06 ± 22.17	0.9 ± 0.34	15.37 ± 4.16	5.92 ± 0.48

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	30.35 ± 0.58	31.82 ± 1.16	6.53 ± 0.06	7.95 ± 0.06	0.74 ± 0.03	44.16 ± 5.16	4.25 ± 1.01	0.12 ± 0.02	4.46 ± 0.06
2022	28.8 ± 0	17.32 ± 16.34	6.19 ± 0.43	7.97 ± 0.21	2.44 ± 1.25	155.97 ± 78.11	4.01 ± 1.27	1.85 ± 1.57	6.18 ± 0.73
2023	30.51 ± 0	33.23 ± 0	6.47 ± 0	8.19 ± 0	0.02 ± 0	25.58 ± 0	2.14 ± 0	1.17 ± 0	3.75 ± 0
2024	29.15 ± 1.39	35.4 ± 1.01	5.61 ± 0.25	8.3 ± 0.02	0.16 ± 0.03	23.99 ± 4.02	3.39 ± 0.52	1.02 ± 0.39	4.96 ± 0.23
2025	29.72 ± 0.1	24.36 ± 6.68	9.31 ± 4.45	8.02 ± 0.13	0.54 ± 0.47	111.96 ± 41.66	0.82 ± 0.03	5.73 ± 2.86	4.99 ± 0.95

Ambiente Riverino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	29.47 ± 1.46	0.05 ± 0.03	7.92 ± 0.31	7.59 ± 0.35	1.48 ± 0.58	194 ± 46.83	5.39 ± 4.26	7.18 ± 3.03	5.92 ± 0.3
2022	27.7 ± 0.57	4.21 ± 5.77	4.85 ± 0.88	7.03 ± 0.18	0.71 ± 0.19	217.9 ± 25.37	11.45 ± 1.33	2.24 ± 2.04	6.62 ± 0.35
2023	30.09 ± 0	0.59 ± 0	4.23 ± 0	8.25 ± 0	0.53 ± 0	243.87 ± 0	11.79 ± 0	2.23 ± 0	6.67 ± 0
2024	29.46 ± 1.51	4.28 ± 8.66	6.11 ± 1.62	7.69 ± 0.55	0.87 ± 0.5	212.7 ± 33.72	9.91 ± 3.75	4.66 ± 3.24	6.44 ± 0.48
2025	29.62 ± 0.18	4.42 ± 5.95	8.8 ± 4.25	7.71 ± 0.16	0.5 ± 0.5	226.83 ± 36.64	4.12 ± 0.3	10.8 ± 2.11	6.20 ± 0.61

4.4.1. Fisicoquímicos

La **salinidad** en el sistema costero de Dos Bocas mostró una marcada variabilidad espacial asociada a la interacción entre aportes fluviales, el sistema lagunar interior y la influencia marina del Golfo de México (Fig.4-28). Durante todo el periodo analizado (2021–2025), las estaciones marinas presentaron las salinidades más altas, generalmente entre 30 y 35 ups, reflejando condiciones típicas de aguas marinas.

Las estaciones ubicadas en zonas lagunares y cercanas a aportes continentales registraron valores considerablemente menores, evidenciando la influencia de descargas de agua dulce. En 2022 se observaron los valores marinos más bajos del periodo, mientras que en 2023 y 2024 se registraron las salinidades más altas, indicando una mayor influencia marina.

Durante 2025, las salinidades disminuyeron ligeramente en el ambiente marino, mientras que las estaciones lagunares mantuvieron valores intermedios.

La **temperatura** del agua (4-29) presentó variaciones moderadas durante el periodo de estudio, con valores generalmente entre 28 y 33 °C, típicos de ambientes tropicales someros. Las temperaturas más elevadas se registraron principalmente en las estaciones lagunares durante 2021, 2023 y 2024, donde se alcanzaron valores cercanos a 32–33 °C, posiblemente asociados a una mayor retención de agua y menor intercambio con el mar.

Las estaciones marinas mostraron temperaturas ligeramente menores y más estables entre años. Durante 2022 se observaron los valores más bajos del periodo, mientras que en 2025 se registró una ligera disminución general en comparación con años previos. En conjunto, la temperatura refleja la influencia de condiciones climáticas regionales y diferencias en el grado de mezcla entre el sistema lagunar y el ambiente marino.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto (OD)** mostraron una variabilidad interanual importante en el sistema (Fig.4-30). Durante 2021–2024, los valores se mantuvieron principalmente entre 5 y 8 mg L⁻¹, indicando condiciones adecuadas de oxigenación en la mayor parte del sistema costero.

Sin embargo, en 2025 se observó un incremento notable en las concentraciones de oxígeno, particularmente en estaciones lagunares, donde los valores superaron 15 mg L⁻¹.

Este aumento podría estar relacionado con procesos de mayor productividad biológica, intensa fotosíntesis o condiciones hidrodinámicas específicas durante ese año.

Figura 4-28. Salinidad en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-29. Temperatura en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-30. OD en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-31. pH en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **pH** del sistema costero de Dos Bocas mostró valores característicos de aguas ligeramente alcalinas, con rangos aproximados entre 7.2 y 8.8 durante el periodo de estudio (Fig.4-31). En 2021 se observaron valores relativamente homogéneos en la mayoría de las estaciones, cercanos a 7.7–8.0, tanto en ambientes marinos como lagunares.

Durante 2022 se registró una mayor variabilidad espacial, con valores más bajos en estaciones lagunares internas (alrededor de 7.0–7.3), mientras que las estaciones cercanas al litoral mantuvieron valores más altos. En 2023 el pH mostró una ligera tendencia hacia valores más alcalinos, alcanzando aproximadamente 8.2–8.3 en algunas estaciones marinas. En 2024 se observaron los valores más altos del periodo, particularmente en estaciones lagunares donde el pH superó 8.5, posiblemente asociado a procesos de intensa actividad fotosintética y consumo de CO₂. Finalmente, en 2025 el sistema mostró valores ligeramente menores y más homogéneos entre ambientes marinos, lagunares y fluviales.

4.4.2. Nutrientes

Las concentraciones de **fósforo reactivo soluble (FRS)** mostraron una marcada variabilidad interanual y espacial dentro del sistema. En 2021 se registraron concentraciones relativamente bajas, generalmente menores a 2 $\mu\text{mol L}^{-1}$, con valores ligeramente mayores en estaciones lagunares (Fig.4-32).

Durante 2022 se observó el evento más destacado del periodo, con concentraciones significativamente elevadas en algunas estaciones lagunares que alcanzaron hasta 8–9 $\mu\text{mol L}^{-1}$, sugiriendo posibles aportes de nutrientes asociados a escorrentía continental, procesos de remineralización o descargas locales.

Posteriormente, en 2023 y 2024, las concentraciones disminuyeron considerablemente, manteniéndose generalmente por debajo de 1.5 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que indica condiciones relativamente oligotróficas en la mayor parte del sistema. En 2025 se registró nuevamente un incremento moderado en estaciones lagunares, con valores cercanos a 3 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas permanecieron con concentraciones bajas.

Las concentraciones de **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** presentaron una clara diferenciación espacial entre ambientes fluviales, lagunares y marinos (Fig.4-33). Durante 2021, los valores oscilaron principalmente entre 1 y 8 $\mu\text{mol L}^{-1}$, con concentraciones ligeramente mayores en estaciones cercanas a descargas continentales.

Figura 4-32. FRS en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-33. DIN en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En 2022 se registró el evento más extremo del periodo, con concentraciones muy elevadas en estaciones fluviales que superaron $200 \mu\text{mol L}^{-1}$, indicando un aporte

excepcional de nutrientes posiblemente asociado a escorrentía intensa, descargas antropogénicas o procesos de acumulación en zonas estuarinas.

Durante 2023 y 2024, las concentraciones disminuyeron notablemente, aunque las estaciones fluviales continuaron presentando los valores más altos del sistema, con rangos aproximados entre 8 y 12 $\mu\text{mol L}^{-1}$. En contraste, las estaciones marinas mantuvieron concentraciones bajas y relativamente estables.

Finalmente, en 2025 se observó una reducción generalizada de las concentraciones en todos los ambientes, con valores inferiores a 5 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en la mayoría de las estaciones.

Las concentraciones de **silicato reactivo soluble (SiRS)** presentaron valores elevados durante todo el periodo de estudio, reflejando la fuerte influencia de aportes continentales y procesos de remineralización en el sistema lagunar–estuarino de Dos Bocas (Fig.4-34).

En 2021, las concentraciones oscilaron aproximadamente entre 50 y 225 $\mu\text{mol L}^{-1}$, con valores más altos en estaciones lagunares y cercanas a descargas fluviales. Durante 2022 se registraron las concentraciones más elevadas del periodo, alcanzando valores cercanos a 250–280 $\mu\text{mol L}^{-1}$, particularmente en estaciones lagunares internas, lo que sugiere un incremento en los aportes continentales o en la movilización de sedimentos ricos en silicio. En 2023 y 2024 las concentraciones disminuyeron ligeramente, manteniéndose generalmente entre 75 y 200 $\mu\text{mol L}^{-1}$, mientras que las estaciones marinas presentaron valores relativamente menores. En 2025 se observó nuevamente un incremento moderado, especialmente en estaciones fluviales y lagunares.

4.4.3. Clorofila

Durante 2021, las concentraciones oscilaron entre 2 y 7 $\mu\text{g L}^{-1}$, con valores ligeramente mayores en estaciones lagunares internas (Fig.4-35). En 2022 se registró un aumento en la biomasa fitoplanctónica en algunas estaciones lagunares, alcanzando valores cercanos a 8–10 $\mu\text{g L}^{-1}$.

En 2023 las concentraciones disminuyeron en la mayoría de las estaciones, manteniéndose generalmente por debajo de 4 $\mu\text{g L}^{-1}$, lo que sugiere condiciones relativamente menos productivas. Posteriormente, en 2024 se observó un nuevo incremento moderado, con valores cercanos a 6–8 $\mu\text{g L}^{-1}$ en ambientes lagunares.

Finalmente, en 2025 se registraron los valores más altos del periodo, particularmente en estaciones lagunares donde las concentraciones superaron 15 $\mu\text{g L}^{-1}$, indicando un aumento significativo de la productividad primaria.

Figura 4-34. SiRS en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-35. CI-a en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.4.4. Índice TRIX

Figura 4-36. Índice TRIX en DBP. Periodo 2021-2025. Ambiente: laguna, marino y río. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En 2021, los valores oscilaron principalmente entre 5 y 7, indicando condiciones eutróficas en gran parte del sistema. Durante 2022, se observaron valores ligeramente más altos en algunas estaciones lagunares, alcanzando aproximadamente 7–7.5, lo que sugiere episodios de mayor enriquecimiento trófico (Fig. 4-36).

En 2023, los valores se mantuvieron en rangos similares, aunque algunas estaciones marinas presentaron valores ligeramente menores, cercanos a 4–5, correspondientes a condiciones mesotróficas. Durante 2024, el sistema mostró nuevamente valores predominantes entre 5 y 6.5, reflejando condiciones eutróficas moderadas. En 2025, los valores de TRIX se mantuvieron dentro del rango 5–7, con ligeras variaciones entre ambientes fluviales, marinos y lagunares.

En conjunto, el sistema costero de Dos Bocas presenta condiciones predominantemente eutróficas, con variaciones espaciales asociadas a la influencia de aportes continentales y a la dinámica hidrológica del sistema lagunar.

4.5. Laguna de Términos (LDT)

A continuación, se describen los resultados de los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS,

Tabla 4-5. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT (2021-2025).

Ambiente Lagunar									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	29.46 ± 0.45	30.28 ± 3.34	6.73 ± 0.71	7.57 ± 0.18	0.19 ± 0.12	101.14 ± 24.48	2.54 ± 0.9	5.55 ± 2.49	6.39 ± 0.54
2022	30.33 ± 0.87	28.63 ± 5.75	7.5 ± 1.12	19.4 ± 2.07	0.09 ± 0.05	101.79 ± 32.89	1.88 ± 0.77	4.36 ± 1.51	4.82 ± 0.65
2023	31.01 ± 1.33	37.37 ± 7.7	10.8 ± 9.57	7.72 ± 3.21	0.06 ± 0.02	108.2 ± 32.03	2.28 ± 0.97	3.89 ± 1.92	5.17 ± 0.52
2024	30.89 ± 0.44	27.4 ± 6.1	7.14 ± 1.11	8.38 ± 0.06	0.16 ± 0.12	107.67 ± 37.25	1.79 ± 1.17	6.92 ± 11	5.25 ± 0.57
2025	29.61 ± 0.95	29.42 ± 3.12	6.13 ± 0.77	8.32 ± 0.1	0.13 ± 0.08	73.29 ± 23.28	3.22 ± 1.4	0.56 ± 0.19	4.37 ± 0.5

Ambiente Marino									
Fisicoquímicos					Nutrientes				
Año	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	36.48 ± 0.23	29.83 ± 0.07	6.39 ± 0.99	7.55 ± 0.08	0.12 ± 0.04	49.98 ± 2.27	2.1 ± 1.08	3.11 ± 1.2	5.66 ± 0.53
2022	37.48	31.00	6.95	22.85	0.02	12.48	2.26	3.17	4.47
2023	42.00	30.38	7.13	5341	0.03	41.42	2.65	2.6	4.42
2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SiRS, DIN), así como la clorofila -a (Cl-a) y el índice TRIX, para el OCR Laguna de Términos, durante el periodo de 2021-2024. Los resultados se presentan para dos tipos de ambiente: laguna y marino. Cabe destacar que para el año 2024 no se tomaron muestras en las estaciones marinas.

4.5.1. Físicoquímicos

La **salinidad** en la Laguna de Términos mostró una marcada variabilidad interanual asociada a la dinámica hidrológica del sistema estuarino y a la interacción entre aportes continentales y el intercambio con el Golfo de México (Fig.4-37). Durante 2021 y 2022, los valores oscilaron principalmente entre 24 y 34 ups, evidenciando condiciones típicas de mezcla estuarina con una moderada influencia marina. En 2023 se registraron las salinidades más elevadas del periodo, con valores cercanos a 40–42 ups, lo que sugiere una mayor intrusión marina o una disminución en los aportes de agua dulce.

En contraste, 2024 presentó los valores más bajos de salinidad, con registros inferiores a 15 ups en algunas estaciones, reflejando probablemente un incremento en la influencia fluvial o en la precipitación regional. Finalmente, en 2025 el sistema mostró una recuperación parcial de la salinidad, con valores nuevamente entre 25 y 35 ups.

La **temperatura** del agua mostró una variabilidad relativamente baja durante el periodo analizado, con valores característicos de sistemas tropicales someros (Fig.4-38). En 2021, las temperaturas oscilaron entre 28.8 y 30.4 °C, mientras que en 2022 se registró un ligero incremento, alcanzando valores cercanos a 31 °C en algunas estaciones. El año 2023 presentó las temperaturas más altas del periodo, con valores que superaron 32 °C, lo que podría estar asociado a condiciones climáticas regionales más cálidas.

Durante 2024, la temperatura se mantuvo relativamente estable entre 30 y 31.8 °C, mientras que en 2025 se observó una ligera disminución, con valores entre 26 y 30 °C (Fig.4-39). Las concentraciones de oxígeno disuelto (OD) indicaron condiciones generalmente bien oxigenadas en el sistema, aunque con una notable variabilidad interanual. En 2021 y 2022, los valores oscilaron principalmente entre 6 y 9 mg L⁻¹, reflejando condiciones favorables para la mayoría de los organismos acuáticos.

En 2023 se registró un incremento significativo en algunas estaciones, alcanzando valores superiores a 20 mg L⁻¹, lo que sugiere episodios de alta actividad fotosintética o condiciones particulares de mezcla y saturación de oxígeno.

Posteriormente, en 2024 y 2025, las concentraciones disminuyeron ligeramente, manteniéndose entre 5 y 8 mg L⁻¹, lo que indica un retorno a condiciones más estables.

Figura 4-37. Salinidad en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-38. Temperatura en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-39. OD en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

Figura 4-40. pH en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria-Cinvestav-Mérida.

El **pH** mostró valores típicos de sistemas lagunares costeros ligeramente alcalinos durante la mayor parte del periodo analizado (Fig.4-40).

En 2021, los valores oscilaron entre 7.0 y 7.9, mientras que en 2022 se registró una alta variabilidad con valores anómalamente elevados en algunas estaciones, lo que podría estar relacionado con errores de medición o condiciones particulares en la química del sistema.

Durante 2023, el pH mostró una amplia variabilidad espacial con valores entre 4 y 11, lo que sugiere la influencia de procesos biogeoquímicos intensos o posibles inconsistencias en algunas mediciones. En 2024 y 2025, el sistema presentó valores más estables y homogéneos, generalmente entre 8.1 y 8.4, consistentes con aguas marinas y lagunares con alta actividad fotosintética.

4.5.2. Nutrientes

Las concentraciones de **fósforo reactivo soluble (FRS)** mostraron valores relativamente bajos durante todo el periodo de estudio, con rangos generalmente menores a $0.5 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que sugiere una disponibilidad limitada de fósforo disuelto en el sistema (Fig.4-41).

En 2021 se observaron los valores más altos del periodo, con concentraciones cercanas a $0.3 \mu\text{mol L}^{-1}$ en algunas estaciones ubicadas en la porción central y oriental de la laguna. Durante 2022 y 2023 se registró una disminución generalizada del FRS, con valores predominantemente inferiores a $0.1 \mu\text{mol L}^{-1}$, lo que indica condiciones de baja disponibilidad de fósforo disuelto.

Posteriormente, en 2024 se observó un incremento moderado en algunas estaciones lagunares internas, mientras que en 2025 se registró nuevamente un aumento en la variabilidad espacial, con concentraciones superiores a $0.3 \mu\text{mol L}^{-1}$ en estaciones aisladas.

En conjunto, estos patrones sugieren que el fósforo disuelto en la Laguna de Términos está fuertemente controlado por procesos de reciclaje biogeoquímico en sedimentos y aportes continentales episódicos, más que por una fuente constante de nutrientes.

Figura 4-41. FRS en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-42. DIN en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-43. SiRS en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las concentraciones de **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)** mostraron valores moderados durante la mayor parte del periodo analizado, generalmente entre 1 y 4 $\mu\text{mol L}^{-1}$.

En 2021 se registraron concentraciones relativamente altas en estaciones cercanas a la costa occidental de la laguna, alcanzando valores cercanos a 4–4.5 $\mu\text{mol L}^{-1}$. Durante 2022 y 2023 el DIN se mantuvo relativamente estable, con una distribución espacial homogénea en la mayoría de las estaciones.

En 2024 se observó una ligera disminución de las concentraciones promedio, mientras que en 2025 se registró el mayor incremento del periodo, con valores que superaron 8 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en algunas estaciones, particularmente en zonas influenciadas por aportes continentales.

Las concentraciones de **silicato reactivo soluble (SiRS)** fueron consistentemente elevadas durante todo el periodo de estudio, reflejando la fuerte influencia de aportes terrígenos en el sistema.

En 2021–2024 los valores oscilaron principalmente entre 80 y 140 $\mu\text{mol L}^{-1}$, con concentraciones mayores en las zonas internas de la laguna y menores en las estaciones cercanas a la boca marina. Este patrón espacial evidencia un gradiente típico de sistemas estuarinos donde el silicato proviene principalmente de aportes continentales y procesos de disolución de sedimentos siliciclásticos.

En 2025 se registró una disminución general en las concentraciones de SiRS, con valores cercanos a 70–90 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que podría estar asociado a cambios en el balance hidrológico o a una mayor dilución por intercambio marino.

4.5.3. Clorofila

Las concentraciones de **clorofila-a (Cl-a)** mostraron una notable variabilidad interanual, lo que refleja cambios en la productividad primaria del sistema (Fig.4-44).

Durante 2021 se registraron valores relativamente altos, con concentraciones entre 3 y 10 $\mu\text{g L}^{-1}$, particularmente en estaciones ubicadas en la porción occidental de la laguna. En 2022 y 2023 se observó una disminución generalizada de la biomasa fitoplanctónica, con valores predominantemente entre 2 y 5 $\mu\text{g L}^{-1}$.

En 2024 se registró el mayor incremento del periodo, con concentraciones superiores a 40–50 $\mu\text{g L}^{-1}$ en algunas estaciones, lo que sugiere episodios de alta productividad fitoplanctónica o eventos de floraciones algales.

Finalmente, en 2025 se observó una disminución significativa de la clorofila-a, con valores inferiores a $1 \mu\text{g L}^{-1}$, indicando condiciones de baja productividad primaria.

Figura 4-44. Cl-a en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.5.4. Índice TRIX

Figura 4-45. Índice TRIX en LDT. Periodo 2021-2025. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **índice TRIX** evidenció variaciones en el estado trófico del sistema a lo largo del periodo analizado (Fig.4-45).

En 2021 se registraron valores cercanos a 6, indicando condiciones eutróficas moderadas en gran parte del sistema. Durante 2022 se observó una ligera disminución hacia valores cercanos a 4–5, lo que corresponde a condiciones mesotróficas.

En 2023 y 2024, el TRIX volvió a incrementarse en algunas estaciones, alcanzando valores cercanos a 6–7, reflejando episodios de mayor enriquecimiento trófico asociados a incrementos en la biomasa fitoplanctónica y disponibilidad de nutrientes.

Finalmente, en 2025 se observó una disminución del índice hacia valores cercanos a 4–4.5, indicando una transición hacia condiciones mesotróficas.

4.6. Sisal (SIS)

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SiRS, DIN), además de Cl-a y TRIX en un periodo de cinco años (2021-2025) para el OCR Sisal. Para el cuál se determinaron 2 tipos de ambiente: marino y ciénaga/ojo de agua, en este último se incluye las estaciones dentro de la ciénaga, ojos de agua y un punto en laguna. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4-6. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS (2021-2025).

Ambiente Marino									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	28.76 ± 0.81	37.65 ± 3.87	4.5 ± 1.74	8.03 ± 0.42	0.21 ± 0.04	26.34 ± 10.13	9.95 ± 8.28	7.15 ± 4.98	6.16 ± 0.62
2022	25.59 ± 0.56	37.33 ± 1.92	4.1 ± 1.26	7.86 ± 0.1	0.13 ± 0.11	43.21 ± 30.79	8.17 ± 7.45	10.76 ± 4.35	6.26 ± 0.41
2023	30 ± 0.27	40.89 ± 1.56	4.4 ± 1.01	7.9 ± 0.14	0.15 ± 0.51	32.03 ± 7.73	9.75 ± 10.45	6.41 ± 4.42	5.48 ± 0.95
2024	27.15 ± 2.24	32.4 ± 3.61	4.53 ± 0.82	7.85 ± 0.13	3.98 ± 3.65	43.37 ± 22.24	9.85 ± 10.58	17.78 ± 18.86	6.1 ± 0.93
2025	29.49 ± 0.62	40.93 ± 5.61	4.36 ± 1.21	8.23 ± 0.23	0.12 ± 0.07	42.35 ± 17.97	12.56 ± 13.61	4.54 ± 4.48	5.77 ± 0.77
Ambiente Ciénaga / Manantial									
Año	Fisicoquímicos				Nutrientes				
	Temperatura (°C)	Salinidad (UPS)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)	TRIX
2021	29.82 ± 3.13	3.45 ± 2.16	2.68 ± 2.44	8.6 ± 0.33	1.02 ± 2.43	347.42 ± 193.62	44.67 ± 38.7	4.21 ± 3.69	6.35 ± 1.05
2022	24.8 ± 0.62	5.13 ± 2.57	1.36 ± 0.81	7.85 ± 0.52	0.18 ± 0.07	220.49 ± 46.15	49.18 ± 38.51	8.93 ± 9.66	6.73 ± 0.58
2023	30.38 ± 4.19	10.32 ± 6.41	2.24 ± 1.97	7.7 ± 0.53	1.24 ± 2.33	350.23 ± 114.85	47.52 ± 35.6	11.77 ± 17.02	6.78 ± 0.86
2024	30.41 ± 4.01	5.5 ± 4.03	3.71 ± 2.16	7.47 ± 0.77	1.16 ± 1.7	285.72 ± 101.66	41.37 ± 42.81	4.5 ± 4.17	6.12 ± 0.93
2025	28.6 ± 1.03	3.12 ± 1.56	1.5 ± 1.2	7.94 ± 0.55	0.15 ± 0.07	314.46 ± 131.05	38.49 ± 36.38	10.37 ± 13.43	6.69 ± 0.48

4.6.1. Físicoquímicos

Las distribuciones espaciales de **salinidad** muestran un claro gradiente desde la zona de la ciénaga hacia el ambiente marino, característico de sistemas costeros influenciados por descargas subterráneas y aportes continentales (Fig.4-46).

En todos los años se observan valores bajos de salinidad en las estaciones cercanas a la ciénaga, con concentraciones incluso menores a 5 UPS, lo que indica una fuerte influencia de descargas de agua dulce provenientes de ojos de agua y flujos subterráneos del acuífero kárstico de la península de Yucatán.

Hacia el ambiente marino las salinidades aumentan rápidamente, alcanzando valores cercanos o superiores a 38–41 UPS, lo que refleja la influencia directa del Golfo de México y procesos de evaporación característicos de aguas someras tropicales. El promedio anual muestra que la zona de ciénaga mantiene salinidades ligeramente menores que el ambiente marino, aunque ambos sistemas presentan variabilidad interanual, destacando valores más altos en 2023 y 2025, posiblemente asociados a periodos de mayor evaporación o menor influencia de agua dulce.

La **temperatura** presenta un patrón relativamente homogéneo a lo largo del transecto costero, con valores típicos de aguas tropicales someras (Fig.4-47). En 2021 y 2023 se registraron las temperaturas más altas, cercanas a 30–31 °C, mientras que en 2022 y 2024 se observaron valores ligeramente menores, cercanos a 25–28 °C. Espacialmente, las temperaturas muestran ligeras variaciones entre estaciones, con valores algo mayores en zonas someras cercanas a la costa, donde el calentamiento solar es más intenso.

En términos generales, el sistema presenta variabilidad térmica moderada, sin diferencias marcadas entre el ambiente de ciénaga y el ambiente marino.

Las concentraciones de **oxígeno disuelto** muestran diferencias claras entre ambientes. En la zona marina, los valores se mantienen relativamente altos y estables, generalmente entre 4 y 6 mg L⁻¹, indicando condiciones bien oxigenadas (Fig.4-48).

En contraste, la zona de ciénaga y los ojos de agua presentan concentraciones más bajas, con valores cercanos a 1–3 mg L⁻¹, lo cual es consistente con ambientes donde predominan procesos de respiración bacteriana, materia orgánica acumulada y menor mezcla con aguas marinas.

En algunos años, particularmente 2022, se observan valores atípicamente altos en algunas estaciones, posiblemente asociados a eventos de mezcla o a diferencias metodológicas en el muestreo.

Figura 4-46. Salinidad en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénaga/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-47. Temperatura en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-48. OD en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénaga/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-49. pH en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **pH** muestra valores ligeramente alcalinos en la mayor parte del sistema, típicos de aguas marinas tropicales (Fig.4-49).

Las estaciones marinas presentan valores relativamente estables entre 7.8 y 8.2, mientras que en las zonas de ciénaga se observan mayores variaciones, con valores entre 7.2 y 8.5 dependiendo del año.

Estas fluctuaciones pueden estar asociadas a procesos biogeoquímicos locales, como respiración microbiana, fotosíntesis fitoplanctónica y mezcla con aguas subterráneas ricas en CO₂.

4.6.2. Nutrientes

Las concentraciones de **FRS** muestran valores generalmente bajos en la mayor parte del sistema, lo que indica una disponibilidad limitada de fósforo disuelto (Fig.4-50).

Sin embargo, en 2023 y 2024 se registraron picos elevados en algunas estaciones marinas, alcanzando valores superiores a 1–2 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que podría estar relacionado con procesos de remineralización local o aportes puntuales de nutrientes. En promedio, la zona marina presenta mayores concentraciones de FRS que la ciénaga, lo que sugiere una mayor regeneración interna de nutrientes en aguas abiertas.

El **DIN** presenta concentraciones significativamente más altas en la zona de ciénaga, donde se registran valores superiores a 40–80 $\mu\text{mol L}^{-1}$ en algunas estaciones (Fig.4-51).

Este patrón indica una fuerte influencia de descargas subterráneas ricas en nitrógeno, un fenómeno ampliamente documentado en la plataforma de Yucatán. En contraste, las aguas marinas muestran concentraciones mucho menores, generalmente inferiores a 20 $\mu\text{mol L}^{-1}$, lo que sugiere una rápida dilución y asimilación biológica del nitrógeno disponible.

El **silicato** muestra el contraste más marcado entre ambientes (Fig.4-52). Las concentraciones en la ciénaga alcanzan valores extremadamente altos (200–500 $\mu\text{mol L}^{-1}$), lo que refleja la fuerte influencia de agua subterránea continental y disolución de sedimentos carbonatados y siliciclásticos.

En el ambiente marino los valores son considerablemente menores, generalmente entre 10 y 50 $\mu\text{mol L}^{-1}$, debido a procesos de dilución y consumo biológico por diatomeas.

Figura 4-50. FRS en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-51. DIN en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Figura 4-52. SiRS en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.6.3. Clorofila

Las concentraciones de **clorofila-a** muestran una gran variabilidad espacial y temporal. Las estaciones cercanas a la costa y a la ciénaga presentan generalmente valores más altos, lo que sugiere una mayor disponibilidad de nutrientes en estas zonas (Fig.4-53).

En 2024 se observa el mayor incremento de clorofila-a, con concentraciones muy elevadas en algunas estaciones marinas, lo que podría indicar episodios de floraciones fitoplanctónicas. En otros años, las concentraciones se mantienen moderadas, generalmente entre 3 y 10 $\mu\text{g L}^{-1}$.

Figura 4-53. CI-a en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénaga/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.6.4. Índice TRIX

Figura 4-54. Índice TRIX en SIS. Periodo 2021-2025. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua. Elaboración: Mora-Ortiz, T.J. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **índice TRIX** muestra que el sistema costero de Sisal presenta condiciones predominantemente mesotróficas a eutróficas (Fig.4-54). Durante 2021–2023, los valores de TRIX se mantienen principalmente entre 5 y 6, lo que corresponde a condiciones eutróficas moderadas, probablemente asociadas a la disponibilidad de nutrientes provenientes de descargas subterráneas.

En 2024 y 2025, el índice muestra cierta disminución en algunas estaciones, indicando condiciones más cercanas a mesotróficas, aunque aún con señales de enriquecimiento trófico en áreas específicas.

Referencias

- Herrera-Silveira, J. A., Silva-Casarín, R., Alfonso de Almeida, P. S., Villalobos-Zapata, G. J., Medina-Gómez, I., & Espinal-González, J. C. (2002). Análisis de la calidad ambiental usando indicadores hidrobiológicos y modelo hidrodinámico actualizado de laguna de Términos, Campeche. Mérida, Yucatán, México: Informe Técnico. CINVESTAV-Mérida, EPOMEX-Campeche, UNAM-México, DF, México.
- Jeffrey, S. W. (1997). Data for the identification of 47 key phytoplankton pigments. *Phytoplankton pigments in oceanography*, 449-559.
- Meza-Osorio, Y. T. (2022). Perspectivas locales sobre el turismo en Sisal, Yucatán y sus implicaciones en la conservación de los ecosistemas de playas y dunas costeras en el contexto de la designación de Pueblo Mágico. [Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://132.248.9.195/ptd2022/diciembre/0833650/Index.html>
- Santos-Santoyo, J.E., Torres Rojas, Y.E., & Cuevas Jiménez, A. (2021). Record of changes in the regionalization of Terminos Lagoon, Campeche. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático*, 3(1): 23-40. doi 10.26359/52462.0221
- Strickland, J. D. H., & Parsons, T. R. (1972). A practical handbook of seawater analysis. Second edition. Fisheries research board of Canada. Ottawa.
- Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: Proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics*, 9(3), 329–357. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-095X\(199805/06\)9:3<329::AID-ENV308>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-095X(199805/06)9:3<329::AID-ENV308>3.0.CO;2-9)